

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
IV НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

20.07.2015 г.

г. Санкт-Петербург

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(20.07.2015г.)**

г. Санкт-Петербург 2015г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук по материалам IV международной научно-практической конференции: «Тенденции развития современной юриспруденции» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2015. – 62с.
ISSN: 6827-0151

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Фонд развития юридической науки

Электронная почта: info@legal-foundation.ru

Официальный сайт: www.legal-foundation.ru

Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Агамиров К.В.

ПРАВО НА ОХРАНУ МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА И МОЛОДОЙ СЕМЬИ 5

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Исмаилов Ч.М.

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В
УГОЛОВНО-ПРОЦЕДУРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОЗЫСКА БЕЗВЕСТНО ИСЧЕЗНУВШИХ ЛИЦ. 9

Климова Я.А.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА НА СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ12

Мамедов Р.Я.

ОБЫСК И ВЫЕМКА КАК СПОСОБЫ СОБИРАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ17

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Гаврикова Г.А.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ21

Колиева А. Э.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....24

Поддубная Д.А.

ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РИЭЛТОРА.....27

Миронов В.П., Попов Н.В.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОЖИЛОГО СОБСТВЕННИКА ЖИЛЬЯ.....30

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Колесников Ю.А., Бочарова Н.Н.

О ВЛИЯНИИ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА СИСТЕМУ И
СТРУКТУРУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ..34

Васин В.С.

ВОПРОСЫ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ.....38

Поклад Ю.С.

КОНКУРЕНЦИЯ ПРОЦЕДУРАЛЬНЫХ НОРМ ПРИ АРБИТРАЖНОМ
РАССМОТРЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫХ ДЕЛ41

Терюков Е.О

«ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНОВ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА».....45

Штатина М.А. РАЗРЕШЕНИЕ КАК СПОСОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	51
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО	
Катков Е. А. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	55
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА	
Пестрикова А.А. СТАТУС ЭМБРИОНА В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ БИОТЕХНОЛОГИИ	59

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Агамиров К.В.

*Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова, доцент кафедры информационного,
предпринимательского и торгового права
Кандидат юридических наук*

ПРАВО НА ОХРАНУ МАТЕРИНСТВА, ДЕТСТВА И МОЛОДОЙ СЕМЬИ

Жизнь дает человеку мать. Материнство и детство, согласно ст. 38 Основного Закона, находятся под защитой государства. Следует, тем не менее, признать, что эта норма имеет скорее декларативное значение. Возьмем, к примеру, такую форму государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей, как материнский капитал. Она оказывается с 1 января 2007 г. при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки [1]. В 2015 году размер материнского капитала составлял 453 026 рубля [2].

Во-первых, непонятно, почему материнский капитал предоставляется лишь после рождения второго ребенка. Во-вторых, неясен критерий, по которому законодатель определяет сумму материнского капитала. В-третьих, совершенно очевидно, что подобная сумма не может сколько-нибудь серьезно удовлетворить самые необходимые для полноценного материнства и детства потребности. В-четвертых, использовать материнский капитал можно не ранее трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка, а это существенно ограничивает само право на охрану материнства и детства.

Представляется, что размер материнского капитала должен быть эквивалентен стоимости однокомнатной квартиры в регионе, где проживает семья; тогда он будет оправдывать себя как средство стимулирования образования базовой ячейки общества и рождения детей, ибо непреложным является тот факт, что главным тормозом в решении демографической проблемы является отсутствие у молодой семьи отдельного жилья. (Возможна также выдача жилищного сертификата.) Автор полагает, что право на материнский капитал следует предоставлять, начиная с первого ребенка, а возможность распоряжения им его обладатель должен получать немедленно.

Необходимо также решительно изменить такие формы поддержки материнства и детства, как пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. В настоящее время они ничтожно малы [3], что также самым пагубным образом отражается на демографии. Разве можно, например, признать нормальной ситуацию, при которой сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет всего лишь 40 процентов от среднего месячного заработка, для расчета которого используется период за последние два года работы. При этом еще установлена и верхняя планка пособия – государством

определена максимально возможная величина среднего заработка, с которого назначаются детские пособия до полутора лет. Эта цифра не должна превышать максимальную годовую базу формирования взносов в Фонд социального страхования, которая составляет, к примеру, за 2015 год 670 000 рублей. Учитывая, что средний заработок рассчитывается за два полных календарных года, предшествующих году предоставления отпуска по уходу за ребенком, максимальный размер пособия в 2015 году (с учетом размера страховой базы за 2013 и 2014 годы) не может превышать суммы 19 855, 78 рублей в месяц [4]. Разве возможно более-менее сносное содержание ребенка даже на эту максимально возможную сумму?

А после этих полутора лет матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, положены ежемесячные компенсационные выплаты в размере и вовсе всего лишь пятидесяти (!) рублей [5].

И это при том, что еще в 2007 году в России была принята Концепция государственной политики в отношении молодой семьи [6], которая, в свою очередь, базируется на Указе Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. N 712 «Об основных направлениях государственной семейной политики» [7]. Оба этих документа, провозглашающих стратегические приоритеты формирования молодой семьи, так и остались на бумаге. Что касается очередных государственных программ поддержки молодой семьи (например, субсидирование для улучшения жилищных условий, жилищное кредитование), то их тоже нельзя отнести к действенным средствам становления молодой семьи, так как они опутаны множеством формальностей и неподъемными для молодых людей банковскими процентными ставками.

Между тем именно семья оказывает существенное обратное воздействие на образ жизни всего общества, играя большую роль в воспроизводстве его структуры. Семье принадлежит решающая роль в практической реализации таких важных социально-экономических и идеологических задач, как обеспечение необходимого количественного и качественного уровня трудовых ресурсов, улучшение здоровья населения, реализация возможностей постиндустриального общества для всестороннего совершенствования личности.

Индустриализация и урбанизация, связанные с ними массовые миграции населения, вовлечение женщины в общественное производство, интенсификация труда, досуга, общения в социальных сетях оказывают сложное, неоднозначное воздействие на образ жизни семьи. В результате брачно-семейные отношения, наряду с показателями прогресса, характеризуются серьезными проблемами, без эффективного и комплексного решения которых невозможно полноценное функционирование семьи.

Основными проблемами, характеризующими современное демографическое развитие семьи, являются:

1. Низкая рождаемость. Типичной стала одно-двухдетная семья. А ведь от реализации репродуктивной функции семьи зависят показатели воспроизводства населения и, следовательно, трудовых ресурсов. Малодетность может привести в будущем к суженному воспроизводству населения, напряженному балансу трудовых ресурсов и другим негативным последствиям. Меры стимулирования рождаемости уже не могут быть ориентированы на многодетность, которая безвозвратно ушла в прошлое, ибо не соответствует современному образу жизни, ограничивает для женщин возможность самореализации в других, несемейных сферах жизнедеятельности, а во многих случаях отрицательно сказывается на здоровье матери и детей. По мнению специалистов, в настоящее время оптимальной и для семьи, и для общества является двух-трехдетная семья, сознательно планирующая рождение детей в желательные для данной семьи сроки.

2. Рост показателей разводов, что с наибольшей наглядностью характеризует дестабилизацию брачно-семейных отношений. Пусть право на развод и является одной из гарантий свободы брака и равенства супругов в семье, однако то, как это право реализуется, зависит от уровня культуры и социальной ответственности людей.

3. Рост числа неполных семей, образовавшихся главным образом в результате разводов, причем повторные браки не компенсируют распавшиеся семьи. Учитывая, что после развода дети, как правило, остаются с матерью и что шансы вступить в повторный брак у женщин, особенно с детьми, значительно ниже, чем у мужчин, то следует сделать вывод, что проблема неполных семей - это прежде всего проблема матери и ребенка. В неполных семьях хуже, чем в полных, материальная обеспеченность матери и ребенка и условия воспитания детей, так как отсутствие отца плохо сказывается на эмоциональном состоянии и психическом здоровье детей.

Проблема стабильности семьи не сводится только к разводам и их последствиям. Это вопрос качества функционирования семьи и внутрисемейного взаимодействия. Ценность представляет не любая семья, пусть даже и стабильная, но лишь та, которая эффективно выполняет свои функции по отношению к членам семьи и обществу в целом. В нынешних же условиях, когда внешние факторы стабилизации семьи играют все меньшую роль, и, напротив, все большее значение приобретает морально-психологические факторы семейного благополучия, когда рост общей культуры людей с необходимостью влечет за собой повышение требований к уровню межличностных отношений в браке, действительно эффективно функционируют лишь семьи с прочными внутрисемейными связями, глубокой заинтересованностью в них и удовлетворенностью супружеством, материнством, отцовством. Поэтому особую актуальность приобретает задача создания и поддержания оптимальной морально-психологической атмосферы в каждой семье.

Список использованной литературы

1. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ // Российская газета. 31. 12. 2006. Федеральный выпуск № 4263; http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165864/#p112.
2. О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ // Российская газета. 05. 2014. Федеральный выпуск № 6550; http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171692/.
3. Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165122/.
4. <http://posobie-expert.ru/po-uhodu/do-1-5-let/>.
5. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173254/#p87.
6. <http://www.bestpravo.ru/federalnoje/hj-gosudarstvo/z3v.htm>.
7. <http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/eb-postanovlenija/f6k.htm>.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Исмаилов Ч.М.

*к.ю.н., старший помощник прокурора
г. Махачкалы, Республика Дагестан*

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РОЗЫСКА БЕЗВЕСТНО ИСЧЕЗНУВШИХ ЛИЦ.

Розыск безвестно исчезнувших лиц в уголовно-процессуальной деятельности в досудебном производстве осуществляется в порядке рассмотрения сообщения о безвестном исчезновении (преступлении) и расследования преступлений замаскированных под исчезновение. В целях обеспечения решения задач уголовного судопроизводства, защиты прав исчезнувших лиц, а также для выявления и устранения, текущих и систематических нарушений требований УПК РФ широко применяются различные формы ведомственного процессуального контроля, прокурорского надзора и судебного контроля. Указанные формы контроля и надзора применяемые для обеспечения законности принимаемых решений являются и гарантиями соблюдения прав граждан при проверке сообщений о преступлении. Деятельность органов процессуального ведомственного и судебного контроля, а также прокурорского надзора должна взаимно дополняться в целях достижения конституционно- значимых целей уголовного преследования и защиты прав. Этому способствует общие и специфические полномочия каждого из видов контроля: ведомственного, судебного и прокурорского надзора – суженного контроля(проверки результатов) [1,с.18].

Отсутствие иерархии указанных видов контроля, которые реализуется в предусмотренных законом процедурах, формах и порядках является положительным аспектом обеспечения законности в уголовно-процессуальной деятельности розыска безвестно исчезнувших лиц. Аналогичную точку зрения высказана и в юридической литературе О.В. Химичевой, согласно которой различные формы контроля и надзора подстраховывая друг друга, должны гарантировать законность принимаемых решений в досудебном производстве [2,с.4].

От уровня правовой регламентации уголовно-процессуальной деятельности в целом и норм, посвященных контрольным и надзорным полномочиям в особенности, зависит эффективность розыска таких лиц.

Проблема имеет место из-за пробелов и не совершенства норм УПК, в том числе и в связи с реализацией контрольно-надзорных полномочий.

Так, для органов ведомственного процессуального контроля не содержит ограничения для отмены постановления следователя о возбуждении уголовного дела (далее ВУД) после проверки его прокурором и признания им обоснованным, а также после проверки его судом, в связи с судебным обжалованием. УПК РФ не содержит на этот счет четких требований – ограничений в части возможности отмены (запрета отмены) постановления о

возбуждении уголовного дела, если по делу даже проведены процессуальные и следственные действия. Представляется, что с учетом того, что постановление о ВУД с материалами послужившими основанием для его принятия представляется прокурору после проверки их руководителем следственного органа (далее –СО) и обязанностью прокурору в сжатые сроки, в течение 24 часов проверить их законность, руководитель СО, после проверки прокурором и признания им обоснованным не должен обладать полномочиями по его отмене. В противном случае, установление прокурору сокращенных сроков проверки и его оценка законности постановления о ВУД не является гарантией для достижения конституционно- значимой цели уголовного преследования. Кроме того, имеет место определенная конкуренция полномочий прокурора и руководителя СО. Если руководитель СО после проверки прокурором отменяет постановление следователя, то это выглядит как отмену решения прокурора, так как им возвращено дело, согласившись с постановлением следователя. Это дает импульс дополнительной напряженности при взаимодействии с органами следствия, поскольку новые решения (повторные, дополнительные по одному и тому же поводу) как руководителя СО, так и следователя прокурором могут быть отменены.

В соответствии с ч. 4 ст.146 УПК РФ копия постановления руководителя следственного органа, следователя о ВУД незамедлительно направляется прокурору, и прокурор вправе в течение 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для ВУД, отменить постановление о возбуждении уголовного дела. В связи с этим возникает ряд вопросов:

во- первых, в какой срок должны быть представлены(теперь уже после ВУД) материалы уголовного дела, в которых имеются доказательства обоснованности возбуждения уголовного дела, как быть, если по делу, до проверки прокурором выполнены следственные действия, ограничивающие конституционные права граждан? (к примеру, задержание, обыск). Представляется, прокурору вместе постановлением о возбуждении уголовного дела незамедлительно должны быть представлены в копиях, документы, послужившие основанием для ВУД, либо прокурору должны быть представлены полномочия по прекращению уголовного дела, если придет к выводу о необоснованности его возбуждения. Полагаю, что отдельное представление (разрыв во времени) прокурору постановления и материалов, послуживших основанием для возбуждения дела является недостаточно аргументированными и не в полной мере отвечают целям решения задач уголовного преследования и защиты прав заявителей (пострадавших). Автор разделяет точку зрения, высказанную в юридической литературе о том, что необходимо изжить порочную практику отмены руководителями следственных органов постановления о возбуждении уголовного дела, по которым выполнены следственные действия, в том числе ограничивающие конституционные права граждан, которые, по сути, является действиями направленными на « управление» статистическими показателями [3,с.15]. Заслон этому должен быть поставлен, путем внесения соответствующих дополнений в УПК РФ.

В пользу аргумента о необходимости внесения дополнений об одновременном представлении копии постановления о возбуждении уголовного дела, с материалами, послужившими основаниями для этого свидетельствует и то, чтоб ведомственное правовое регулирование не выглядело, как восполнение пробелов в законе. В п. 1.4. приказа Генерального прокурора от 02.06.2011 № 162 [4.] прокурорам предписано в необходимых случаях истребовать у следственных органов материалы, на основании которых были приняты процессуальные решения о возбуждении уголовного дела. На наш взгляд, на остроту и актуальность проблемы верно отучено и Н.А. Колоколовым , указав что, « Генеральный прокурор РФ счел возможным дополнить уголовно-процессуальный закон, дав указания, носящие, безусловно, прецедентный характер. В тех случаях, когда исходя из текста копии постановления невозможно сделать однозначный вывод о законности возбуждения уголовного дела, прокуроры получили право незамедлительно требовать от следственного органа представления материалов, подтверждающих обоснованность принятого решения» [5,].

Во- вторых, из буквального толкования полномочия прокурора, предусмотренного ч.4 ст. 146 УПК , согласно которому прокурор «вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить...» , вытекает, что прокурор вправе отменять необоснованное решение, лишь получив материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела. Юридическая техника построения норм ч.4 ст.146 далека от совершенства. Так, если по одному постановлению ясно необоснованность ВУД, отсутствует необходимость истребования других материалов. Далее по так называемому четвертому поводу, предусмотренного п.1.1 ч.1 ст.140 УПК РФ (по постановлению прокурора , вынесенному в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ), в прокуратуре имеются достаточные данные, указывающие на основания для возбуждения уголовного дела. Отмена может иметь место в связи с неправильной квалификацией или возбуждением уголовного дела в отношении другого лица. В указанных, случаях и в других случаях, когда из самого постановления о возбуждении уголовного дела, видно о явно незаконном возбуждении уголовного дела, его отмена возможна и при отсутствии дополнительных материалов. Поэтому ч.4 ст.146 УПК нуждается в редакционном улучшении, указав, что истребование материалов послуживших основанием для ВУД должно быть усмотрением прокурора, а не императивным требованием закона. Так, по материалу, подготовленному автором, и направленному в соответствии с постановлением прокурора (в порядке ч.2 ст.37 УПК) в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, в постановлении о возбуждении уголовного дела в качестве повода был указан рапорт (орган выявивший преступление был указан неверно) как сведения, полученные из иных источников¹. В связи с неправильным указанием повода, постановление было отменено.

¹ См.: Действующий архив прокуратуры РД за 2013 год

Руководителем следственного органа было сообщено, что им в порядке ведомственного контроля рассматриваемое постановление было отменено, и новое постановление соответствует требованиям закона. Хотя цель достигнута, трудно оспорить до получения постановления прокурора оно было отменено или в связи с его получением.

Таким образом, обоснованны предложения по совершенствованию УПК, в частности закон должен содержать ограничения руководителю СО по отмене постановления следователя о ВУД после проверки его прокурором и признания им обоснованным, а также прокурор должен быть наделен полномочиями не только по отмене незаконного постановления о ВУД, но и по вынесению постановления о его прекращении, в случаях когда проведены следственные действия, ограничивающие конституционные права граждан. Постановление о ВУД и материалы, послужившие основанием для этого одновременно, в течение 24 часов должны быть представлены прокурору.

Литература:

1. Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления (проблемы надведомственного контроля). М., 1974.
2. Химичева О.В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2004.
3. Абдул-Кадыров Ш.М. Функции и полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2012.№ 9.
4. Приказ Генпрокуратуры РФ от 02.06.2011 № 162 "Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия"// Законность . № 11 . 2011
5. Колоколов Н.А. Генпрокурор восполняет пробелы// "ЭЖ-Юрист", 2008, № 12 СПС « КонсультантПлюс»
6. Действующий архив прокуратуры РД за 2013 год

Климова Я.А.

*начальник отдела по расследованию преступлений
в сфере экономики СУ Волгоградского ЛУ
МВД России на транспорте,
адъюнкт Волгоградской академии МВД России*

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В настоящее время продолжается процесс реформирования полномочий прокурора. Однако до сих пор не выработано единое концептуальное решение по реформированию правового статуса прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. В этой связи считаем целесообразным рассмотреть трансформацию полномочий прокурора на стадии возбуждения уголовного дела через призму исторического анализа становления института возбуждения уголовного преследования в отечественном уголовном судопроизводстве.

По мнению большинства ученых история вопроса берет свое начало в 1864 г., когда был принят Устав уголовного судопроизводства. Так, Р. С. Акперов считает, что в России самостоятельный институт возбуждения уголовного дела отсутствовал вплоть до принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 г. [1, с. 11]. Л. А. Сиверская также говорит о том, что нормативно-правовое регулирование института возбуждения уголовного дела произошло в 1864 году [13, с. 250]. Иную позицию высказывает А. А. Усачев, связывающий начало становления института возбуждения уголовного дела с принятием в 1832 году Свода законов Российской Империи, закреплявшего полномочия прокурора о начале производства по уголовному делу [16, с. 13]. М. Г. Ковалева полагает, что некоторые аспекты деятельности по возбуждению уголовного дела получили законодательную регламентацию еще в Кратком изображении процессов или судебных тяжб 1715 г. [9, с. 40]. При этом Н. А. Власова утверждает, что понятие института возбуждения уголовного дела сформировалось только к 1918 г. и получило свое развитие лишь в советском уголовном процессе [4, с. 19].

Считаем правильным присоединиться ко мнению большинства ученых, придерживающихся точки зрения, что до 1864 г. в законодательстве отсутствовала стадия возбуждения уголовного дела. Однако согласимся с мнением Э. Р. Исламовой, считающей, что отдельными полномочиями при решении вопроса о возбуждении уголовного преследования прокурор был наделён задолго до принятия Устава уголовного судопроизводства [6, с. 16].

Первые упоминания о полномочиях прокурора при возбуждении уголовного дела содержались в Циркулярном ордере к губернским прокурорам от 22 сентября 1802 г. Ордер впервые выделял надзор за ходом расследования как особую сферу контроля прокуроров, которые должны были наблюдать, не допускаются ли притеснения, а также должны были выявлять сокрытие преступлений. Однако, в целом полномочия прокурора были весьма размытыми.

В этой связи важным историческим шагом в развитии регламентации полномочий прокурора на стадии возбуждения уголовного дела явилось принятие Устава 1864 г., где впервые на законодательном уровне были закреплены правовые основания, наличие которых влекло освобождение от уголовного преследования. При этом Устав напрямую не содержал положений, регламентирующих решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако он предусматривал решение прокурора, не допускающее возбуждения уголовного преследования (ст. 312 УУС). Таким образом, прокурор мог инициировать как отказ в возбуждении уголовного дела, так и в его возбуждение.

Огромное влияние на формирование полномочий прокурора оказал советский этап. Так, УПК РСФСР 1922 г. наделял прокурора обширными полномочиями на стадии возбуждения: ст. 9 обязывала прокуратуру возбуждать уголовное преследование по всем преступлениям, а в ст. 100 закреплялось полномочие прокурора отказывать в производстве дознания или предварительного следствия ввиду отсутствия признаков преступления.

Аналогичные полномочия прокурора были закреплены и в УПК РСФСР 1923 года.

Постановление ВЦИК от 05.05.1925 г. впервые в компетенцию прокурора включает решение вопроса о целесообразности возбуждения уголовного дела и производства расследования. В результате УПК РСФСР 1923 г. был дополнен ст. 4-а, согласно которой прокурор был уполномочен отказывать в возбуждении уголовного преследования на основаниях малозначительности деяния и нецелесообразности.

Продолжение этой тенденции наблюдается в указаниях для прокурора, содержащихся в директивном письме от 20 августа 1928 г., утвержденном НКЮ и Верховный Суд РСФСР, согласно которым возбуждать уголовное дело необходимо только после тщательного рассмотрения прокурором возможности отказа в производстве расследования. Это способствовало положительной динамике в обеспечении прокурорского надзора за обоснованностью и законностью возбуждения уголовного дела.

Немаловажным шагом стало введение М. С. Строговичем понятия «отказ в возбуждении уголовного дела» в теорию советского уголовного процесса [14, с. 259-260]. Однако законодательное закрепление этот термин получил лишь в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 г. (ст. 113 УПК). Норма статьи гласила, что прокурор обладал полномочием самостоятельно отказать в возбуждении уголовного дела. В соответствии со ст. 3 УПК РСФСР прокурор был обязан в пределах своей компетенции возбуждать уголовное дело. Роль прокурора состояла прежде всего в осуществлении надзора с целью выяснения наличия или отсутствия правовых предпосылок для возбуждения уголовного дела.

Таким образом, на стадии возбуждения уголовного дела полномочия прокурора были существенно расширены, однако отсутствие законодательной регламентации способов, которыми прокурор должен противостоять стороне защиты, нарушало принцип состязательности сторон.

Принятие закона «О прокуратуре Российской Федерации» способствовало формированию прокуратуры смешанного типа, т.е. осуществляющей надзор и уголовное преследование, это имело огромное значение для определения полномочий прокурора в новых социально-экономических условиях.

Принятие Федерального закона от № 168-ФЗ внесло существенные изменения - в деятельности прокуратуры на первый план выходит обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина. Как отмечают В. Г. Бессарабов и К. А. Кашаев, «стержнем» прокурорской деятельности становится правозащитная функция [2, с. 223].

Новейший этап в развитии полномочий прокуратуры начинается с принятия Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 21 ноября 2001 г. Так, на стадии возбуждения прокурор уполномочен самостоятельно возбуждать уголовное дело, а в ряде случаев по делам частного-публичного обвинения даже при отсутствии заявления потерпевшего (п. 2 ч. 2 ст. 37, ч 2 ст. 147 УПК РФ). Однако принятие Федерального закона от 05 июня 2007 года № 87-ФЗ значительно сократило полномочия прокурора, в том числе

на стадии возбуждения уголовного дела, выразившееся в лишении права возбуждать уголовное дело. Эти изменения в статусе прокурора критиковались многими учеными и практиками. Общие претензии к законодателю можно выразить высказыванием С. Ю. Лапина, справедливо указавшим на новую роль прокурора в стадии возбуждения - пассивного созерцателя, имеющего право надзора, но лишенного действенных полномочий для его осуществления [12].

Особенную актуальность полномочия прокурора приобретают в свете принятия изменений в УПК РФ, внесенных Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ и Федеральным законом от 22 октября 2014 г. № 308-ФЗ. Согласно изменениям, был расширен перечень процессуальных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела. Это свидетельствует о том, что законодатель обратил свое внимание на необходимость повышения эффективности предварительной проверки, недопущения нарушений именно до начала производства по уголовному делу, с целью избегания необоснованного возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении. На необходимость повышения эффективности надзора указал президент России В. Путин на заседании коллегии прокуратуры, состоявшейся 24 марта 2015 года [18].

Решение этой проблемы мы видим в возвращении прокурору права по самостоятельному возбуждению уголовного дела. Это характерное, исторически присущее прокуратуре полномочие, положительно зарекомендовавшее себя как в отечественном, так и в зарубежном уголовном процессе. Реализация этого полномочия прокурором будет способствовать обеспечению законности и защите прав человека и гражданина в стадии возбуждения уголовного дела. За возвращение прокурору полномочия возбуждать уголовные дела высказываются большинство ученых – процессуалистов и практиков [3, с. 51; 5, с. 84; 8, с. 56; 10, с. 26-27; 15, с. 1209; 17, с. 64].

Однако, как справедливо отмечает Э. Р. Исламова, в действующем уголовно-процессуальном законе до сих пор отсутствует необходимая правовая регламентация процессуальных полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела [7, с. 62].

Таким образом, необходимость трансформации полномочий прокурора на стадии возбуждения не вызывает сомнений. Полагаем, что следует выстраивать собственную, отечественную модель прокурорской деятельности при принятии решения об инициации уголовного процесса – принимая во внимание ранее существовавшую практику, зарубежный опыт, а также реалии современного периода. Было бы логичным расширить полномочия прокурора путем предоставления ему права самостоятельного возбуждения уголовных дел по фактам выявленных им в ходе прокурорских проверок преступлений. Для остальных случаев за прокурором необходимо сохранить надзорные полномочия, позволяющие эффективно, а не только на декларативном уровне, реагировать на незаконные решения органов предварительного расследования о возбуждении уголовного дела.

Список использованной литературы:

1. Акперов Р. С. Возбуждение уголовного дела в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: Самара, 2010. 20 с.
2. Бессарабов В. Г., Кашаев К. А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. М.: Городец, 2007. 464 с.
3. Быков В. Права прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2013. № 4. С. 49-53.
4. Власова Н. А. Пути совершенствования форм досудебного производства в уголовном процессе // Российский следователь. 2000. № 5. С. 19-23.
5. Ережепалиев Д. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право. – 2011. – № 4. – С. 84;
6. Исламова Э. Р. Процессуальные полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела: дис. ... канд. юрид. наук. - Иркутск, 2009. 202 с.
7. Исламова Э. Р. Проблемы обеспечения законности в стадии возбуждения уголовного дела // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. Сборник научных трудов. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014, Вып. 2 (6). С. 58-64.
8. Капинус О. С. К вопросу о процессуальном положении прокурора в стадии возбуждения уголовного дела // Прокурор. 2013. № 2. С. 50–58.
9. Ковалёва М. Г. Возбуждение уголовного дела и обеспечение его законности и обоснованности: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. 157 с.
10. Кругликов А. Роль прокурора в уголовном судопроизводстве // Законность. 2008. № 8. С. 25-28;
11. Крюков В. Ф. Правовой статус прокурора в уголовном преследовании (досудебное и судебное производство): дисс. ... д-ра юрид. наук. М., 2012. 584 с.
12. Лапин С. Ю. Прокурор-следователь: революция началась // Эж-Юрист. № 26. 2007. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
13. Сиверская Л. А. Ретроспективный взгляд на эволюцию уголовно-процессуального института «Рассмотрение сообщения о преступлении» // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2011. №1. С.248-253.
14. Строгович М. С. Уголовный процесс: учебник. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР. 1938. 247 с.
15. Таболина К. А. О недостаточности полномочий прокурора для обеспечения эффективного надзора в стадии возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы Российского права. 2014. № 6(43). С. 1208-1214.
16. Усачев А. А. Возбуждение уголовного дела в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: Иркутск, 2003. 22 с.
17. Чубыкин А.В. Проблемы обеспечения прокурором законности при приеме, регистрации и рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях (на примере работы Северо-Западной транспортной прокуратуры) // Криминалистика. 2012. № 1(10). С. 60-64.

18. Информационный портал «РИА Новости». [Электронный ресурс]. URL: <http://ria.ru/incidents/20150324/1054204020.html#ixzz3YgWxZrJc> (дата обращения 19 мая 2015 г.).

Мамедов Р.Я.

*соискатель. Место учебы: Краснодарский университет МВД РФ.
Подразделение: кафедра уголовного процесса.
Место работы: преподаватель филиала ФГБОУ ВПО «Кубанского государственного университета» в г. Тихорецке.*

ОБЫСК И ВЫЕМКА КАК СПОСОБЫ СОБИРАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Повышение роли и значения судебного следствия в доказывании виновности или невиновности подсудимого является одной из целей реформы уголовного правосудия. Как справедливо отмечает И.Б. Михайловская «доказательства, на которых может быть основан обвинительный приговор, то есть, опровергнута презумпция невиновности, не только должны отвечать требованиям относимости и допустимости, но и пройти горнило судебного разбирательства. Такое построение судебного разбирательства создает необходимую предпосылку для наиболее полной реализации принципа состязательности, сочетающегося с общими условиями этой стадии процесса: непосредственностью, устностью, гласностью и неизменностью состава суда (ст.ст.240-242 УК РФ)» [5, С.39]. Принципы судебного разбирательства регламентируются разделом IX части 3 УПК РФ. Глава 37 УПК РФ «Судебное следствие» определяет действия суда с участием сторон по порядку исследования доказательств, производству судебных и иных процессуальных действий, устанавливает, какие судебные действия могут быть осуществлены в ходе судебного следствия: допросы подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, производство судебной экспертизы, осмотр местности и помещения, следственный эксперимент, предъявление для опознания и освидетельствование. С.А. Насонов считает важнейшим свойством судебного следствия то, что на данном этапе судебного разбирательства доказывание осуществляется во всех его аспектах (сборание, проверка, оценка) и в наиболее полном объеме [6, С.16]. «Судебное следствие, - считает Т.В. Козина, - должно служить исследованию доказательств как собранных при предварительном следствии и дознании, так и полученных в ходе судебного следствия» [4, С. 19].

Можно с полной уверенностью констатировать, что решение, принятое судом по уголовному делу, напрямую зависит от того, как проведено судебное следствие, так как формирование итогового акта и является целью проведения всего уголовного судопроизводства. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года № 1 «О судебном приговоре» указывается, что «обвинительный приговор должен быть постановлен на достоверных

доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены» [7, С.2].

Анализ норм уголовно-процессуального законодательства, юридической литературы и особенно судебной практики приводит к выводу, что непосредственной задачей судебного следствия является исследование доказательств по уголовному делу, добытых в ходе судебного производства.

Однако в современном российском уголовном процессе судебное следствие не должно сводиться лишь к проверке и оценке тех доказательств, которые были собраны дознавателем или следователем, то есть уже «готовых» доказательств. Судебное следствие представляет собой полноценный процесс собирания доказательств, как из физических, так и из материальных носителей, представленных сторонами, а также носителей, обнаруженных непосредственно судом путем проведения следственных действий, характерных для судебного следствия, когда суд должен проявить активность для установления по рассматриваемому уголовному делу.

Законодательство и процессуальная литература, судебная практика показывает, что основными способами собирания вещественных доказательств в судебном уголовном производстве являются истребование предметов и документов и представление этих объектов сторонами. Если истребование и представление предметов и документов как способы собирания вещественных доказательств в судебном производстве по уголовным делам не вызывает особенных споров среди ученых процессуалистов, то возможность производства обыска и выемки в судебном разбирательстве оспаривается со времен советского уголовного процесса.

По мнению Р.Д. Рахунова производство обыска со стороны суда вообще исключается [9, С.237]. Приведенную точку зрения разделял и А.Р. Ратинов [8, С.192]. Другие ученые имели противоположное мнение. В.Д. Арсеньев считал, что суд имеет право на обыск и выемку [1, С.6]. Г.А. Воробьев считал, что суд не только может, но и должен реализовать свое право на обыск, а трудности в проведении этого следственного действия могут служить лишь основанием для определения путей реализации этого права. Далее он указывал, что в простых ситуациях суд может проводить поисковые мероприятия самостоятельно, а в более сложных - поручать их органу дознания [3, С.47]. М.О. Баяев обращает внимание, что в практике периодически встречаются ситуации, когда суду становится известно о местонахождении объектов, имеющих отношение к доказательственной базе по рассматриваемому делу. Он считает, что уйти от необходимости обнаружить и исследовать эти объекты в данной ситуации не представляется возможным, что ставит суд в условия крайней необходимости и предлагает в таких ситуациях ограничиться не обыском, а выемкой, производство которой поручить профессиональному представителю стороны, заявившей ходатайство (обвинителю или защитнику) [2, С.219].

Автор относит себя к сторонникам принципиальной возможности производства обыска и выемки во время судебного разбирательства. Прежде всего, закон не запрещает производство обыска и выемки в судебном заседании. Перечень судебных действий не является исчерпывающим, он не

ограничен теми способами собирания вещественных доказательств, способами установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, которые предусмотрены главой 37 УПК РФ, регламентирующей судебное следствие. Учитывая, что уголовно-процессуальное законодательство предоставляет равные возможности собирания доказательств, как для предварительного расследования, так и судебного уголовного производства, то в ходе судебного разбирательства возможно производство всех следственных действий, предусмотренных в досудебном уголовном судопроизводстве.

Судебная практика показывает, что в ряде случаев действительно возникает необходимость производства процессуальных действий, прямо не предусмотренных главой 37 УПК РФ. Нет никаких оснований ограничивать суд в способах собирания и исследования доказательств вообще и вещественных доказательств в частности. Предусмотренные главой 37 УПК РФ правовые механизмы уже не справляются с потребностями современной судебной практики, требуются дополнения уголовно-процессуального законодательства новыми судебными действиями, которые можно будет использовать как способы собирания вещественных доказательств. В связи с чем, будет справедливо указать на целесообразность осуществления в судебном заседании таких действий как обыск и выемка.

Следует отметить, что предусмотренные главой 37 УПК РФ осмотр местности и помещения, а также освидетельствование (ст. ст. 287, 290 УПК РФ) предполагает возможность производства судом выемки предметов и документов. Автор не усматривает сложностей производства выемки предметов и документов в судебном заседании и полагает возможным его производство.

Производство обыска в судебном разбирательстве, безусловно, сложнее, чем выемка, но вполне возможно, когда будут введены судебные следователи.

Потенциальная возможность введения производства обыска и выемки для судебного заседания будет способствовать утверждению суда как самостоятельного субъекта собирания вещественных доказательств, используемых для познания обстоятельств уголовного дела.

Предложенная правовая конструкция согласуется с заложенной в уголовно-процессуальном законодательстве идеей, что каждый из субъектов доказывания (дознатель, следователь, прокурор и суд) вправе осуществлять любые следственные, судебные и иные процессуальные действия с целью собирания вещественных доказательств по уголовному делу.

Список использованной литературы.

1. Арсеньев В.Д. Вещественные доказательства в советском уголовном процессе. Автореферат кандидатской диссертации. М., 1957. С. 6.
2. Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические проблемы. М.: Юрлитинформ. 2006. С. 219.
3. Воробьев Г.А. Тактика и психологические особенности судебных действий: Учеб. Пособие. Краснодар: КубГУ, 1986. С. 47.
4. Козина Т.В. Судебное следствие и обоснованность приговора: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1992. С.19.
5. Михайловская И.Б. Соотношение судебных и следственных доказательств// Государство и право. 2006. № 9. С.39
6. Насонов С.А. Судебное следствие в суде присяжных: законодательство, теория, практика. М.,2001. С.16.
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 апреля 1996 года № 1 «О судебном приговоре» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 7. С.2
8. Ратинов А.Р. «Некоторые вопросы производства обыска», «Вопросы криминалистики», М., 1961. № 1-2. С.192.
9. Рахунов Р.Д. «Вещественные и письменные доказательства в советском уголовном процессе», «ученые записки ВИЮН», вып. 10, М., 1959. С. 237.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Гаврикова Г.А.

*аспирант Волгоградского государственного
университета*

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ

Базовые, или основные, аспекты национальной платежной системы, отражены в Федеральном законе N 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», который устанавливает и регулирует порядок оказания платежных услуг, использующих электронные средства платежа, определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

Государство, принимая участие в разработке программ электронных платежей, в первую очередь ставит в основу эффективность, надежность и прозрачность всей системы в целом, которая, в последствии должна стать инструментом для расширения финансовых услуг.

Для характеристики национальной платежной системы, необходимо обратить внимание на то, что платежная система состоит из системы учреждений, набора инструментов и процедур, используемых для передачи денежных средств между физическими и юридическими лицами с целью выполнения возникающих у них ежедневно платежных обязательств. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Банк России обеспечивает общее руководство платежной системой, уделяя значительное внимание необходимости обеспечения ее эффективности, стабильности, надежности и безопасности.

В связи с информационным развитием общества, на смену платежным требованиям пришли платежные поручения, электронные документы заменили традиционно используемые ранее документы на бумажных носителях. Стали внедряться новые формы передачи информации. Между пользователями электронной платежной системы осуществляется обмен имущественными правами, которые они впоследствии могут предъявлять к представителям электронной платежной системы, чтобы осуществить обмен титульных знаков на реальные наличные денежные средства – рубли.

С правовой точки зрения электронные платежные системы занимаются эмиссией ценных бумаг с использованием бездокументарных чеков на предъявителя. Рассмотрение электронных денег в качестве ценных бумаг является условным, так как в соответствии с пунктом 1 статьи 877 Гражданского кодекса Российской Федерации, чек на предъявителя – это ценная бумага, которая содержит распоряжение о платеже, выданное чекодателем банку. Так как чеки на предъявителя являются ценными бумагами, которые не требуют эмиссии, то порядок их обращения подчиняется

Положению Центрального Банка России №2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации»^[2].

Правовое состояние платежной системы обеспечивается государством в лице Центрального Банка России, который, с одной стороны, является оператором и участником национальной платежной системы, с другой, определяет основные правила функционирования платежных систем, их регулирование, оперативное управление и мониторинг. Помимо этого в его функционал входит поддержка устойчивости рубля, использование его в качестве средства платежа, и, тем самым, способствуя укреплению банковской системы Российской Федерации.

Через платежную систему Банка России осуществляется значительная по количеству и объему доля проводимых платежей в Российской Федерации. Также, в платежной системе Банка России функционируют системы расчетов, различающиеся по территориальному охвату и объему проводимых платежей использующих систему банковских срочных электронных платежей (далее – БЭСП), предназначенную для осуществления расчетов в режиме реального времени в масштабах всей страны. Со вступлением в силу Положения Банка России от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России», при совершении всех видов расчетных операций в платежной системе Банка России применяется электронный документооборот. Во всех регионах Российской Федерации клиенты Банка России, являющиеся участниками обмена электронными сообщениями, включая получателей и банки получателей, получили возможность представления в Банк России всех видов распоряжений в электронном виде, в том числе инкассовых поручений, платежных требований, платежных ордеров. Регламентировано осуществление всех действий в электронном виде по получению акцепта платежных требований^[3].

Система БЭСП функционирует в платежной системе Банка России и предназначена для проведения срочных платежей в валюте Российской Федерации, кредитных организаций, других клиентов Центрального Банка Российской Федерации, и обеспечения непрерывных расчетов на валовой основе в режиме реального времени. Платеж, проведенный через систему БЭСП, считается безотзывным с момента списания средств с банковского счета участника-плательщика в учреждении Банка России и окончательным с момента зачисления средств на банковский счет участника - получателя платежа в учреждении Банка России, подтвержденных соответствующими электронными служебно-информационными сообщениями участнику-плательщику и участнику-получателю платежа. В перспективе новая система расчетов должна быть интегрирована в систему международных расчетов. Уже сейчас БЭСП предоставляет возможность использования транспортной системы и форматов как Банка России, так и системы SWIFT с реализацией взаимной конвертации форматов.

²Положение Центрального Банка России №2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации».

³ Положение Центрального Банка России от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России».

Для осуществления надежности функционирования и эффективности действия национальной платежной системы, абсолютно необходимо законодательное закрепление её основ в нормативно-правовой системе. Одним из механизмов защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, является Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», одним из следствий которого было создание финансового мониторинга, играющего основную роль в противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма^[4].

К механизму финансового мониторинга относятся: идентификация клиентов (идентификация лиц, пользующихся услугами финансовых учреждений); хранение документации (документации о совершенных операциях); отчетность о транзакции^[5].

Необходимо отметить, что создание правового механизма позволяет эффективно обеспечивать надлежащее исполнение, как банками, так и их клиентами, принятых на себя обязательств.

С учетом текущего состояния национальной платежной системы и факторов, оказывающих влияние на ее развитие, можно определить направление деятельности Банка России, как ключевой основы по реализации единой государственной денежно-кредитной политики, совершенствованию регулирования и правоприменения в национальной платежной системе, развитию платежных услуг, систем и инфраструктуры, дальнейшему расширению национальной и международной интеграции^[6,с.31].

Необходимо отметить, что данная реализация может осуществляться только при соблюдении следующих принципов:

- соразмерности регулирования, надзора и наблюдения в национальной платежной системе рискам, присущим деятельности субъектов национальной платежной системы, и связанным с нарушением бесперебойности функционирования платежных систем, ухудшением качества, снижением безопасности оказания платежных услуг, легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

- открытости процесса развития национальной платежной системы на основе взаимодействия Банка России, заинтересованных органов государственной власти Российской Федерации, профессиональных объединений участников рынка платежных услуг;

- применение в национальной платежной системе национальных стандартов, разработанных с учетом международных стандартов^[7,с.32].

⁴ ФЗ «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ».

⁵ Письмо Минфина РФ от 01.03.2012г. № 07-06-10/261 «Об утверждении новой редакции сорока Рекомендаций ФАТФ».

⁶ Вестник Банка России № 19(1415) от 27.07.2013г.

⁷ Вестник Банка России № 19(1415) от 27.07.2013г.

Список использованной литературы:

1. Положение Центрального Банка России №2-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации».
2. Положение Центрального Банка России от 29.06.2012 № 384-П «О платежной системе Банка России».
- 3.ФЗ «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ».
4. Письмо Минфина РФ от 01.03.2012г. № 07-06-10/261 «Об утверждении новой редакции сорока Рекомендаций ФАТФ».
5. Вестник Банка России № 19(1415) от 27.07.2013г.

Колиева А. Э.

*к.ю.н., доцент, доцент кафедры
предпринимательского и трудового права
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»*

Kolieva Angelina Eduardovna

*Ph.D., associate professor, assistant professor
business and employment law*

*VPO "North-Caucasian Mining and Metallurgical Institute (State
Technological University)"*

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным механизмом влияния доверия на хозяйственные отношения предпринимателей является то, что партнеры специально и до определенной степени добровольно ограничивают свою свободу воли, тем самым снижая общую неопределенность и делая возможным планирование взаимодействий. Функционирование доверия как фактора трудовой деятельности заключается в его способности вызвать у значимого контрагента чувство ответственности и приверженности стабильным отношениям. Обеспечение наличия этого фактора является тактической задачей предпринимателя, находящегося в уязвимом положении.

Одно из основных значений фактора доверительных отношений в трудовой деятельности субъектов доверительных отношений заключается в возможности выстраивания продолжительных хозяйственных отношений между партнерами, которые регулируются общими этическими правилами и представлениями о должном. При этом, фактор доверия позволяет хозяйственным отношениям стабильно воспроизводиться даже в ситуациях, когда они являются асимметричными в распределении властных ресурсов. Предприниматель, проявляя доверие, обязывает партнера соблюдать этические правила и отвечать взаимностью.

Совмещение предпринимателями в своей хозяйственной практике стремления выстраивать долгосрочные и стабильные отношения на основе доверия и, в то же время, искать и завязывать новые выгодные возможности

стало предметом исследования Б. Уцци[1.с.274]. Он указывает, что благодаря интенсивному информационному обмену и наличию механизмов совместного разрешения возникающих конфликтов, присущим долгосрочным хозяйственным связям, укорененным в социальных сетях, фирмы могут максимально быстро и в полной мере пользоваться преимуществами своего положения в окружении стабильных партнеров. Однако такая стратегия развития хозяйственных отношений имеет ограничения. «...Как только укорененность достигнет определенного порога, фирмы в сети окажутся замкнутыми, поскольку начнут торговать лишь с ограниченным числом партнеров по данной сети. После достижения этого порога укорененности поток новой информации постепенно сокращается и, в конечном счете, в высоко укорененных сетях прекращается вовсе, т.к. связей с внешними членами, которые потенциально могли бы привнести в сеть новые идеи, практически не остается». Б. Уцци приходит к выводу, что наиболее эффективными сетями продолжительных хозяйственных отношений являются те, что равно совмещают укорененные связи и случайные связи, обеспечивая себе более широкий доступ к информации и делая доступным для себя больший спектр возможностей привлечения новых партнеров.

Иными словами стратегия интенсивного развития механизма доверительных отношений имеет ограничения по своей эффективности, и после некоторого этапа она теряет свою полезность для дальнейшего успешного развития предпринимательской деятельности. Несмотря на внешнюю привлекательность, продолжительных стабильных отношений, она ведет к потерям, связанным с отказом от рассмотрения иных потенциально более выгодных возможностей на рынке. В идеальном случае в рыночных отношениях, субъект доверительных отношений должен сравнивать те плюсы, которые есть в укорененных связях, и те издержки, которые последуют в случае его желания включить в них новых партнеров, выбрав впоследствии наиболее выгодный вариант[2.с. 156-160].

Стоит отметить, что если на первоначальном этапе развития предприятия роль доверительных отношений является основной, то в последующем формируется некоторый баланс, определяемый стратегией и социальной идентичностью самого предпринимателя, позволяющий владельцу бизнеса одновременно совмещать ориентацию на случайные рыночные связи и на постоянные, основанные на выработанном доверии.

В этом выводе, все же следует учитывать специфику типа хозяйственной деятельности и возможность существования иных факторов, кроме социальной укорененности, влияющих на стабилизацию отношений партнеров. Иными словами **стабильность отношений предприятий может быть связана не только с привычкой иметь дело с конкретной фирмой или существующим доверием, но и с буквальной «встроенностью» одного предприятия в технологические процессы другого.** Смена партнера в таком случае может вести за собой не только затратный поиск нового контрагента и согласование новых условий хозяйственных взаимоотношений, но и значимые издержки по трансформации внутренних бизнес-процессов.

Предприниматели очень четко и понятно операционализируют доверие и чаще всего связывают его с компетентностью партнера, с его адекватностью, т.е. способностью здраво оценить свои возможности и возможности контрагента для достижения общих целей. **Доверие является интегративной характеристикой атмосферы хозяйственных отношений, которая, кроме прочего, включает самоотдачу партнера и приверженность его достижению общих целей**[3.с.57,с.81].

Механизмы формирования доверительных отношений для предпринимателей всегда конкретны и носят личностный характер. **В среде предпринимателей невозможно говорить, о доверии тому или иному бизнесу как организации. Доверие может проявляться только в личных контактах.** Свидетельством тому является тот факт, что предприниматели могут делать различие не только в степени доверия представителям бизнеса, но и в уровне доверия различным представителям одной и той же компании.

В рамках здравого смысла существует представление о том, что успешный предприниматель не должен быть излишне доверчивым, а, наоборот, должен быть расчетливым и проверять, каждую сделку. Поэтому работа над собой «доверчивых» также идет в русле нормативных представлений.

Сформулируем противоречивую позицию предпринимателей: они несколько подозрительно относятся к своим партнерам и считают, что в ряде случаев их слабость может быть использована против них, но, в то же время, доверчивы, хотя весь их прежний опыт подсказывает, что доверять нельзя.

Есть основания утверждать, что, консенсус, который складывается во взаимодействиях субъектов доверительных отношений, чаще имеет окрас негативных ожиданий. Владельцы бизнеса в большинстве случаев имеют конфликтный опыт выстраивания хозяйственных отношений, основанных на доверии и ждут повторения этого опыта в будущем. В то же время, предприниматели признают, что «доверие может сыграть и иногда играет существенную роль в развитии их предпринимательской деятельности. Причем **непосредственная роль доверия как фактора активной трудовой деятельности предпринимателей состоит, скорее, не в сокращении, экономических издержек в процессе подготовки, и контроля исполнения сделки, а в возникающей возможности использовать в хозяйственных целях разнообразие формирующихся социальных отношений**[4.с.17]. Таким образом, доверие позволяют применять существенно более тонкие и нюансированные способы управления отношениями и менеджмента и в конкретный момент сократить временные и материальные затраты на принятие тех или иных решений о сотрудничестве (поставить товар без предварительного оформления, оказать услугу без предоплаты).

В конечном итоге процесс построения доверительных отношений может нести в себе большее количество экономических издержек, чем выгод, однако существующее доверие между партнерами создает комфортную атмосферу хозяйственных отношений, которую сложно оценить с позиции выгод или потерь. Комфорт во взаимодействиях с окружающими снижает общий уровень стресса предпринимателей и их подозрительности и одновременно повышает

их самооценку и уверенность в себе. **Владельцы предприятий гордятся своей способностью наладить долговременные бесконфликтные хозяйственные отношения, основанные на доверии, поскольку это свидетельствует о высоких коммуникативных способностях предпринимателя, о его способности отличить потенциально надежного партнера от проходимца, а также о его личных, качествах как добропорядочного бизнесмена.**

Список использованной литературы

1. Уцци Б. Источники и последствия укорененности для экономической эффективности организаций: влияние сетей. // Экономическая социология. Т.6.№ 2,2008.
2. Колиева А.Э. К вопросу о доверительном управлении. Бизнес в законе..М.2011.№6.
3. Турышев П.В. Траст и договор доверительного управления имуществом: Дисс...канд. юрид наук.М.,1997; Ковалев С.И. Доверительное управление имуществом в зарубежном и российском праве: Дисс...канд. юрид. наук. М., 1999.
4. Хромушин С.В. Доверительное управление в качестве профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (правовые аспекты): Дисс.... канд. юрид. наук. СПб.,2000.

Поддубная Д.А.

аспирант

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»

ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РИЭЛТОРА

В настоящее время проблемным видится вопрос развития системы страхования профессиональной ответственности представителей бизнес - сообщества. Различные сферы профессиональной деятельности одинаково нуждаются в защите собственных рисков. Законодатель, понимая соответствующие требования профессионального рынка, предписывает обязанность по страхованию негативных результатов своей деятельности членам саморегулируемых организаций (далее - СРО). Страхование профессиональной ответственности риэлторов было предпринято вслед за аналогичными требованиями в отношении оценщиков (ст. 17 Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации») [1], адвокатов (ст. 19 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») [2], арбитражных управляющих (ст. 20, 24.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») [3]. В связи с чем несправедливым в данном случае видится многолетнее отсутствие базового закона о риэлторской деятельности [4].

Представляется необходимым рассмотреть особенности страхования профессиональной ответственности на примере риэлторской деятельности, а

также определить основные проблемы, с которыми сталкивается лицо, решившее застраховать собственную ответственность.

Вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом всегда привлекали повышенное внимание общественности и государства по причине своей дороговизны и значимости. Недвижимость, являясь объектом весьма дорогостоящим, требует надежной правовой защиты лиц, участвующих во взаимоотношениях по распоряжению ею. Данная мысль подтверждается нормами Гражданского кодекса РФ [5], который в параграфе 2 главы 9 предусматривает большое количество исключений, при наличии которых сделка с недвижимостью может быть признана судом недействительной. При таком положении дел, представляется, что страхование - своевременная и адекватная мера защиты интересов всех сторон сделки. Вместе с тем, страхование профессиональной ответственности сегодня не лишено определенных проблем. Так страховщики, не имеющие четких ограничений законодателя в устанавливаемых условиях, зачастую злоупотребляют своим положением, предлагая заведомо невыгодные для страхователя условия. Таковым представляется п. 4.1.4 правил № 36/2 страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности риэлторов (далее - Правила), утвержденных генеральным директором СОАО «ВСК» 30 апреля 2014 года, предусматривающих исключение из страхового покрытия события, которое не может быть установлено (причина причинения вреда третьим лицам) [6]. Однако, представляется, что страховщик не заинтересован в поиске действительной причины произошедшего, так как эти действия неминуемо повлекут для страховщика соответствующие траты на выплату страхового возмещения. Таким образом, следует предполагать, что у страховщика нет оснований досконально выяснять причины страхового случая, которые определяют размер его финансового убытка.

Иным примером, вызывающим нарекания в правовой сущности положений страхования, является положение пункта 4.1.10 Правил об отказе в выплате страхового возмещения при осуществлении страхователем (застрахованным лицом) риэлторской деятельности, в отсутствие необходимых документов, предоставляющих право на осуществление риэлторской деятельности и выполнение соответствующих работ или оказание услуг [6]. Данная формулировка несовершенна по причине того, что страховщик, не определивший перечень документов в момент заключения договора, может сколько угодно широко в последующем трактовать соответствующее свое правомочие. Представляется необходимым закрепление за страховщиком обязанности, согласно которой, ответственность за проверку всех необходимых ему документов при страховании лежит на страховщике и должна быть осуществлена до выдачи страхового полиса страхователю. Кроме того, законодательно следует закрепить запрет на установление сколь угодно широкого круга случаев освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения. Такие условия должны предусматриваться лишь законом, а не договором страхования. Также представляется злоупотреблением собственными правами страховщиком, в случае установления в правилах

страхования исключения из страхового покрытия при исполнении страхователем указаний, предписаний, требований уполномоченных государственных органов, выданных ему и касающихся осуществления риэлторской деятельности (п.4.1.11 Правил) [6]. Данное положение должно пресекаться законодателем потому, что указанные документы обладают характером обязательности их исполнения и направлены на устранение нарушений, выявленных уполномоченными органами и должностными лицами в процессе осуществления профессиональной деятельности. Кроме того, неисполнение отдельных указаний уполномоченных государственных органов может повлечь за собой штрафные санкции для такого предприятия, а, в отдельных случаях, и приостановку деятельности. В связи с этим недопустимо включение подобных условий в правила страхования профессиональной ответственности. В тоже время суд, при рассмотрении споров с участием страховых компаний указывает на то, что «...стороны самостоятельно определяют в договоре страхования, наступление каких событий влечет возникновение у страховщика обязанности по выплате страхового возмещения» [7] Потому еще более необходимым видится законодательное установление запретов, препятствующих злоупотреблению страховщиками собственными правами. Существуют и иные примеры, указывающие на несовершенство правового регулирования процесса страхования риэлторской деятельности.

Подводя итог сказанному, представляется необходимым принятие профильного федерального закона «О риэлторской деятельности в Российской Федерации» с закреплением обязанности по страхованию профессиональной ответственности риэлторов. Кроме того, необходимо законодательно предусмотреть установление запрета на включение в правила страхования кабальных условий с указанием на такие условия и их суть. Указанное должно способствовать обеспечению интересов лиц, желающих распорядиться собственным имуществом. Современное положение вещей, с наличием описанных выше недостатков, дискредитирует всю систему отечественного права, регулиующую соответствующие правоотношения. Представляется, что профессиональная деятельность риэлтора является весьма перспективным направлением для развития такого направления в страховании, как страхование профессиональной ответственности. Проведенная в рамках государства апробация механизма страховой защиты показала его достаточность для надлежащего регулирования таких отношений. При условии своевременного внесения поправок в действующие правила страхования, при безусловном наличии правовой базы профессиональной деятельности риэлтора, страхование может и должно стать приоритетным защитным механизмом для использования при совершении подавляющего большинства сделок с недвижимостью.

Список использованной литературы:

1. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 1998. - №31 – Ст. 3813.

2. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2002. - №23 – Ст. 2102.

3. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. – 2002. - №43 – Ст. 4190.

4. Проект Федерального закона «О риэлторской деятельности в Российской Федерации» <http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/eb-akty/j0g.htm> [Электронный ресурс] (Дата обращения 01.07.15)

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // СЗ РФ/ - 1994. - №32 - Ст. 3301.

6. Правила № 36/2 страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности риэлторов СОАО «ВСК» <http://www.vsk.ru/upload/iblock/> [Электронный ресурс] (Дата обращения 06.05.15).

7. Постановление 12 арбитражного апелляционного суда от 3 июня 2014 г. по делу №А12-1521/2014 <http://saratov.arbitr.ru/> [Электронный ресурс] (Дата обращения 07.06.15).

Миронов В.П.,

соискатель Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева

Попов Н.В.

доцент, кандидат юридических наук Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОЖИЛОГО СОБСТВЕННИКА ЖИЛЬЯ

Современные пожилые люди в большинстве своем более коммуникабельны, ориентированы на активный и здоровый образ жизни. Учитывая эти тенденции, необходимо использовать новые модели и технологии оказания социальных услуг старшему поколению. Система социальной помощи пожилым людям должна быть всецело направлена на поддержание у них чувства самоуважения, достоинства и самостоятельности, придавать им уверенность в завтрашнем дне. Однако получаемое пенсионное обеспечение невелико и пенсионеру приходится самому решать, как обеспечить себе достойное существование, чаще всего, используя имеющееся у него имущество.

Гражданское законодательство РФ [1] предусматривает несколько вариантов получения дополнительных доходов:

- 1) можно продать имеющееся движимое имущество;
- 2) обменять имеющуюся недвижимость (квартиру) на менее ценную и получить доплату;
- 3) сдать недвижимость в аренду;
- 4) завещать квартиру, рассчитывая на помощь наследника;
- 5) заключить договор ренты или пожизненного содержания с иждивением.

Наиболее рациональным из приведённого списка считается последний вариант [2]. По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме. Рента – это платежи, которые плательщик ренты обязан периодически уплачивать ее получателю в обмен на имущество. Под выплату ренты может передаваться любое имущество, в том числе недвижимое.

С 1995 года, с введением нового Гражданского кодекса в нашей стране стало возможным заключать договоры ренты. Договор ренты обязательно подлежит удостоверению у нотариуса. Рентные договоры, согласно которым под выплату ренты передается недвижимость, подлежат госрегистрации.

Суть ренты в том, что пожилой человек продает в ренту своё имущество – квартиру, дачу, земельный участок. При этом он не лишается недвижимости, а продолжает жить и пользоваться ею всю свою жизнь. В этом случае пенсионер имеет постоянный доход (рентный доход), его не выселяют из квартиры, а у второй стороны (плательщика ренты) есть обязательства перед пенсионером (получателем ренты), при нарушении которых плательщик ренты будет обязан выплатить штраф её получателю. В числе плательщиков ренты в соответствии с законом могут быть не только частные лица, но и юридические (коммерческие и некоммерческие), заинтересованные в приобретении данной квартиры или комнаты и способные добросовестно исполнять все пункты договора. Договор пожизненной ренты предусматривает форму рентных платежей лишь в денежном эквиваленте.

Договор пожизненной ренты гарантирует улучшение материального положения за счет получения крупной единовременной суммы и ежемесячных выплат ренты; полную компенсацию коммунальных платежей; оплату и предоставление, при необходимости, сторонней помощи. Никто без согласия получателя ренты не может его выселить, выписать, поселить в квартире посторонних лиц.

Заключенный договор ренты «аннулирует» силу ранее составленного завещания и лишает наследников бывшего собственника недвижимости каких бы то ни было прав на неё. Это происходит потому, что вышеуказанное имущество не входит в наследственную массу, т.к. собственник распорядился им уже при жизни, а завещание определяет судьбу имущества, оставшегося в собственности на момент смерти.

Имущество, которое отчуждается под выплату ренты, может быть передано получателем ренты в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно. Единовременная выплата по договору может колебаться от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов. Отсутствие единовременного платежа, не являющегося с точки зрения закона обязательным условием сделки, не должно ставить под сомнение ее прозрачность и правомочность.

Размер ежемесячной ренты в отсутствии единовременного платежа ранее определялся величиной минимального размера оплаты труда – МРОТ. Федеральный закон № 363-ФЗ от 30.09.2011 внес коррективы в расчет величины платежа ежемесячной ренты при безвозмездном отчуждении имущества рентополучателя. Пункт 2 ст. 597 ГК РФ теперь звучит так: «Размер пожизненной ренты, установленный договором пожизненной ренты, предусматривающим отчуждение имущества бесплатно, в расчете на месяц должен быть не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской Федерации по месту нахождения имущества, являющегося предметом договора пожизненной ренты...».

По данным ИТАР-ТАСС, прожиточный минимум на душу населения в 2015 г. в целом по Российской Федерации установлен в размере 9662 руб. (Постановление от 04.06.2015 №545), в Москве – 14300 руб. (от 16 июня 2015 г. № 356-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за I квартал 2015 г.»).

Таким образом, договоры пожизненной ренты, заключенные после 2011 г., должны отвечать правилам этого закона. Судебная практика же для договоров, заключенных ранее, подтверждает принятые ранее договорные обязательства. Эти вопросы требуют своего разрешения.

«Институт ренты очень серьезно работает сегодня в других странах, и есть интерес к нему в Российской Федерации. Но, учитывая, что достаточно много было случаев, когда людей старшего возраста обманывали, и даже были серьезные преступления в этой сфере, необходимо сегодня внести изменения в гл. 33 ГК РФ и ввести обязательный превентивный контроль со стороны государства», – считает губернатор Тюменской области В. В. Якушев [3].

Последние изменения, внесенные в текст гл. 33 ГК РФ, датируются 2012 годом. Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ регламентировано, что «Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению», а правило о государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом, содержащееся в ст. 584, не подлежит применению к договорам, заключаемым после 1 марта 2013 г.

Обязанности по предоставлению содержания с иждивением сформулированы в ст. 602 следующим образом:

«1. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним. Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг.

2. В договоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом стоимость общего объема содержания в месяц по договору пожизненного содержания с иждивением, предусматривающему отчуждение имущества бесплатно, не может быть менее двух установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу населения в соответствующем

субъекте Российской Федерации по месту нахождения имущества, являющегося предметом договора пожизненного содержания с иждивением, а при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины не менее двух установленных в соответствии с законом величин прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации.

3. При разрешении спора между сторонами об объеме содержания, которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности».

Состояние научной разработки вопросов, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора ренты, его место и роль в системе обязательственных правоотношений [4, 5], свидетельствует о том, что рентные обязательства требуют глубокого и детального изучения в условиях обновленного гражданского законодательства, а отдельные аспекты договора нуждаются в дальнейшем развитии и совершенствовании.

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996. №14-ФЗ. Глава 3, статьи 583 – 602 (в ред. от 23.05. 2015).

2. Попов Н.В. Правовые проблемы развития пенсионного обеспечения и пожизненной ренты в России // Бизнес в законе. 2015. №1. С.38 – 40.

3. Якушев В.В. Жилищные права пожилых людей должны быть под защитой. Электронный ресурс – Режим доступа: <http://www.nashgorod.ru/news/news67545.html>. Опубликовано 06.08.2014.

4. Лазарева Е. В. Практика применения норм Гражданского Кодекса РФ о пожизненной ренте // Новое в Российском законодательстве. - Барнаул: Аз Бука, 2002. С. 293 -298.

5. Белова Елена. Рента как способ получения недвижимости. Электронный ресурс – Режим доступа: <http://rentajv.nethouse.ru/articles/tag>. Опубликовано 30.04. 2014.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Колесников Ю.А.,
*доктор юридических наук, доцент кафедры государственного
(конституционного) права, кафедры муниципального права и
природоохранного законодательства Южного федерального университета*
Бочарова Н.Н.
*преподаватель кафедры процессуального права Южно-Российского
института управления РАНХиГС*

О ВЛИЯНИИ НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА СИСТЕМУ И СТРУКТУРУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Негативные тенденции во внешней политической ситуации вокруг России привели к ухудшению общего экономического состояния страны. Падение курса рубля, обвал цен на нефть, рост цен внутри страны – со всем этим пришлось столкнуться россиянам и Правительству РФ в 2014 году. После рекордного обвала национальной валюты в декабре 2014 года был подготовлен и подписан премьер-министром Антикризисный план на 2015 год [1]. Приоритетная задача Правительства РФ, в соответствии с данным планом, - это сокращение бюджетных на 10%. Для этого будут приниматься меры по сокращению неэффективных затрат, таких как сокращение расходов на органы государственной власти. Для этого в плане предусмотрен ряд мер, в том числе структурных. В рамках данной статьи мы остановим свое внимание на одной из них: п.7 Улучшение качества государственной системы и крупных компаний[1].

Система и структура федеральных органов исполнительной власти в России с 1993 года подвергались неоднократному реформированию, пока Указом Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 года [2][3] не была установлена система и структура, действующие по сей день.

13 мая 2000 г. Президентом РФ был подписан Указ № 849 "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе" [4], которым утверждено Положение о полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе. Данным актом в России учреждены семь федеральных округов, во главе которых встали полномочные представители Президента РФ (позже введены еще два федеральных округа – Северо-Кавказский и Крымский) [5]. Параллельно с этим появилась проблема правового статуса окружных управлений федеральных органов исполнительной власти, так как создались правовые основы их функционирования. В связи с этим четко обозначились некоторые вопросы и проблемы их статуса.

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 12 августа 2000 г. № 592 «О взаимодействии Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах и

схеме размещения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» [6] была сформулирована главная цель создания окружных управлений: федеральным органам исполнительной власти было поручено определить в составе своих центральных аппаратов структурные подразделения, которые бы отвечали за координацию взаимодействия федерального органа исполнительной власти и его территориальных органов с полномочными представителями. Такие органы за короткий период были созданы и стали выполнять в основном координационные, сводно-аналитические, информационные и контрольные функции.

На сегодня федеральные органы исполнительной власти в основном завершили процесс формирования на уровне федерального округа своих территориальных органов (*окружных управлений*).

Однако геополитические и экономические события последнего времени (о чем мы говорили выше) стали сильно влиять на данную сформированную структуру – появилась тенденция к их реорганизации, ликвидации, укрупнению, т.п.

Например, в соответствии с Указом Президента РФ от 28 февраля 2009 г. № 233 «О территориальных органах Министерства внутренних дел РФ» (документ утратил силу с 1 марта 2011 г.), территориальными органами Министерства внутренних дел РФ являлись: на окружном уровне – главные управления Министерства внутренних дел РФ по федеральным округам, на региональном уровне – министерства внутренних дел, главные управления, управления внутренних дел по субъектам Российской Федерации.

В МВД России эти подразделения сначала назывались комитетами федеральной криминальной милиции, что акцентировало их функциональное предназначение. Целью их создания было усиление института представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, укрепление вертикали власти, а в конечном итоге выполнение основного предназначения милиции - борьбы с преступностью, в том числе и носящей региональный характер.

На базе данных комитетов Указом Президента РФ № 644 4 июня 2001 г. (ред. от 05.05.2014) [7] были созданы главные управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по федеральным округам.

А Указом Президента РФ от 5 мая 2014 г. № 300 [8] окружные управления МВД РФ были ликвидированы, за исключением Северо-Кавказского. Основной причиной ликвидации называлось дублирование функций и неэффективность деятельности. Также была высказана точка зрения о ликвидации окружных управлений МВД с целью сокращения бюджетных расходов, которые были перенаправлены на создание вертикали власти в Республике Крым [13].

Вместе с упразднением Федеральной службы по поставкам вооружений, Указом Президента РФ № 613 от 08.09.2014 «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере государственного оборонного заказа вооружения, военной, специальной техники и материальных средств» были упразднены и управления данной службы в федеральных округах [9].

Далее, в Министерстве культуры РФ были созданы территориальные органы, которые осуществляли свою деятельность на территории федерального округа (Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ) или нескольких субъектов Российской Федерации, объединенных в некие регионы (Южное, Кубанское, Нижне-Волжское, Сибирское, Средне-Сибирское, Восточно-Сибирское, Дальневосточное, Приморское, Балтийское управления) [10]. Однако, с учетом геополитических и экономических изменений последних месяцев, Управления стали укрупняться, например, появилось Управление Министерства культуры РФ по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам [11].

Такую же тенденцию мы можем наблюдать в иных территориальных управлениях федеральных органов исполнительной власти: Управление Федеральной службы по аккредитации в Южном, Северо-Кавказском и Крымском федеральном округах [12, 13].

Власти задумались о ликвидации Госнаркоконтроля путем слияния ФСКН с МВД: с целью оптимизации структуры и численности в связи с «оптимизацией финансового обеспечения, повышение эффективности расходования бюджетных средств» [14].

Также обсуждается вопрос слияния с МВД Федеральной миграционной службы по тем же причинам [14].

Главная цель проводимой реформы управления в России – оптимизация системы и структуры федеральных органов исполнительной власти, в том числе - территориальных органов через функционирование территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, образованных на уровне федерального округа, с одновременной ликвидацией территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъектах Федерации и делегированием их полномочий как окружным территориальным структурам федеральных органов исполнительной власти, так и органам исполнительной власти субъектов Федерации [15]. То есть создание двухзвенной и лишь в ограниченных случаях трехзвенной системы федеральных органов исполнительной власти. При этом реформирование, как мы видим, может происходить не только по вертикали, но и в своем роде по горизонтали – укрупнение территориальных управлений по округам, что позволит повысить эффективность их взаимодействия и одновременно снизить финансовые затраты на управленческий аппарат.

Возможно, происходящие новеллы системы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти позволят повысить эффективность государственного управления территориальным развитием, унифицировать органы исполнительной власти, преодолеть несогласованность действий между федеральными и региональными органами исполнительной власти и исключить дублирования в их работе, нивелировать проблемы постоянной координации работы между федеральными и региональными органами исполнительной власти, повысить правовой статус полномочных представителей Президента в федеральных округах, а также обеспечить

экономическую эффективность функционирования территориальных органов федеральных органов исполнительной власти с точки зрения и с учетом возможности оптимизации бюджетных расходов.

Литература:

1. www.pravo.gov.ru
2. Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 22.06.2010) «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета, № 50, 12.03.2004.
3. Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 (ред. от 12.05.2014) «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // Российская газета, № 114, 22.05.2012.
4. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе" (с изменениями и дополнениями) // Российская газета от 16 мая 2000 г. № 92-93.
5. Указ Президента РФ от 21 марта 2014 г. № 168 «Об образовании Крымского федерального округа» // Собрание законодательства РФ, 2014, 24 марта, № 12, ст. 1265.
6. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2000 г. N 592 "О взаимодействии Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти с полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах и схеме размещения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти" // Собрание законодательства РФ. 2000. N 34. Ст. 3473.
7. Указ Президента РФ от 4 июня 2001 г. N 644 (ред. от 05.05.2014) "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2001. N 24. Ст. 2416.
8. Указ Президента РФ от 5 мая 2014 г. № 300 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 12.05.2014. № 19. Ст. 2396.
9. Указ Президента РФ от 08.09.2014 № 613 «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере государственного оборонного заказа вооружения, военной, специальной техники и материальных средств» // www.kremlin.ru
10. Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 590 «О Министерстве культуры Российской Федерации» (ред. от 20.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 01.08.2011. № 31. Ст. 4758.
11. Приказ Минкультуры России от 29.07.2013 № 1054 (ред. от 11.12.2014) «Об утверждении Положения о территориальном органе Министерства культуры РФ» // Российская газета, № 247, 01.11.2013.
12. Приказ Минэкономразвития России от 15.08.2012 № 512 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по аккредитации» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 51, 17.12.2012.

13. Приказ Федеральной службы по аккредитации от 01.02.2013 № 306 «О создании Управления Федеральной службы по аккредитации по Южному федеральному округу» // Консультант Плюс.

14. Vedomosti.ru30.01.2015; Силуанов А. Расходы министерств и ведомств будут сокращены. // Российская газета, 27.02.15.

15. Черкасов К.В. Организационно-правовые основы учреждения и функционирования федеральных органов исполнительной власти на уровне федерального округа. // Законодательство и экономика, 2008, № 12.

Васин В.С.

судья третейского суда при ТПП Иркутской обл.

ВОПРОСЫ СУДЕБНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

Вопросы, связанные с определением понятия, сущности судебного доказывания и субъектов такового весьма значимы в теории арбитражного и гражданского процессуального права. Однако в процессуальной литературе нередко встречаются разнообразные взгляды авторов на словосочетание "субъект доказывания" [1, с. 159–160]. Также в научно-правовых источниках немало разных точек зрения относительно сущности "судебного доказывания".

Е.В. Васьковский справедливо подчеркивал, что суд не имеет права верить той или иной стороне процесса "на слово", удовлетворять поступившее заявление лишь на основании презумпции добропорядочности заявителя, отказывать в требовании, исходя из моральных качеств ответчика. Напротив, суд должен принимать во внимание аргументы сторон процесса лишь в той степени, в которой выявлена и установлена их истинность; само же доказывание есть процесс по установлению истинности утверждений и доводов сторон, выраженных ими в предписанной законодательством форме перед судом [2, с. 214–217].

Сходной позиции придерживалась и К.С. Юдельсон, отмечавшая, что судебное доказывание есть деятельность субъектов процесса, направленная на определение с помощью предусмотренных законодательством средств и способов объективной истинности, отсутствия либо наличия фактов, необходимых для разрешения возникшего между сторонами спора по его существу [3, с. 32].

Доказывание нам представляется сложным процессом, результатом которого в итоге выступает судебный акт, разрешающий дело по его существу. В.А. Новицкий видит ключевую цель доказывания в получении "релевантного судебного акта". По его мнению, для её достижения субъект доказывания должен:

- доказать суду наличие состава соответствующих фактов;
- осуществить получение сведений об этих фактах;
- реализовать анализ таковых;
- представить их суду в выгодном для него свете [4, с. 18–19].

Однако представление суду фактов в "выгодном свете" вовсе не означает стремления субъекта к установлению объективной истины в суде – речь идет о представлении фактов с выгодой для себя, но не для целей правосудия, а значит, в ущерб таковому. В этом смысле мнение В.А. Новицкого нам представляется излишне смелым. Тем не менее, признаём, что в большинстве ситуаций именно таким образом и действуют и ответчик, и заявитель – каждый отстаивает свои интересы, пытаясь получить не законный, а именно "релевантный" акт.

Отметим точку зрения А.Н. Сухомлинова, согласно которой доказывание обстоятельств участвующим в деле лицом состоит из следующих трех сторон: а) фактической (представление доказательств); б) юридической (обоснование относимости и допустимости доказательств, фигурирующих в разбираемом в суде деле, или обратного); в) психологической (убеждение суда в достаточности, достоверности и взаимосвязи доказательств в их совокупности для определения обстоятельства дела или, напротив, в обратном) [5, с. 19–21].

Такая точка зрения недостаточно полна, т.к. не учитывает роли суда, играющего важную роль в процессе доказывания в рамках арбитражного производства, в том числе по делам об оспаривании нормативно-правовых актов (НПА). Действительно, на практике суд, а не стороны, устанавливает обстоятельства, подлежащие определению в ходе судебного доказывания (ч. 2 ст. 65 АПК), предлагает сторонам представить дополнительные доказательства при наличии такой возможности. В случаях, допускаемых законодателем, суд может истребовать доказательства, назначить по своей инициативе проведение экспертных исследований, пригласить для дачи консультаций специалиста, осуществлять оценку доказательств в соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ.

По мнению М.К. Треушникова, ключевая роль суда в доказывании не может быть сведена лишь к отстраненному наблюдению со стороны за действиями заинтересованных в том или ином исходе спора лиц [6, с. 218–219.]. Напомним, что в текущем арбитражном процессуальном законодательстве по сравнению с АПК РФ 1995 г. усилен элемент, связанный с возможностями в сфере инициативной деятельности суда – стороны в процессе доказывания пытаются убедить суд в отсутствии либо наличии искомых фактов, но суду необходимо самостоятельно убедиться в этом в ходе познания фактических обстоятельств, относящихся к существу разбираемого им дела.

В современной процессуальной литературе нередко встречается отождествление, сравнение между собой либо противопоставление смысловой составляющей таких понятийных категорий как "элемент", "стадия" и "этап" доказывания как процесса. Мы убеждены, что доказывание является субъективным и сложным явлением, в котором не может существовать строгих пределов и четких определений отдельных "категорий", входящих в доказывание как таковое. В этой связи, представляется обоснованной точка зрения О.В. Бабарыкиной, справедливо полагающей, что судебное доказывание нельзя приравнивать к математическому механизму, так как задачи юридического и математического характера имеют разную специфику

суждений. Суждения имеют объективный характер в рамках математической задачи, однако для юридической имеют преимущественно субъективную направленность [7, с. 88–91].

Доказыванию подлежат не только материально-правовые юридические факты, непосредственно включенные в предмет доказывания, но и иные факты, обладающие процессуальной значимостью для разбираемого в суде дела (его подведомственность, условия осуществления права на обращение в судебный орган, процессуальная правосубъектность и т.д.). Заметим, что по делам об оспаривании НПА заявитель доказывает наличие действующего НПА, факт его регистрации, опубликования и др. С этой целью ему необходимо приложить к подаваемому заявлению текст самого оспариваемого НПА, данные об издании, опубликовании и т.д. Отмеченные действия процессуальной направленности по своей сущности вполне оправданно включать в структуру самой доказательственной деятельности, реализуемой заявителем.

Формирование судьей знания, доказывание или обоснование сторонами собственных доводов на базе непосредственного восприятия и последующего анализа информации, полученной из судебных доказательств, чаще всего имеет место относительно обстоятельств (фактов), относящихся к явлениям материальной действительности (предметам, событиям, состоянию, действию и др.), сведения о которых отображаются судебными доказательствами. Вместе с тем в качестве предметов деятельности доказательственного характера могут выступать не только материальные, но также и идеальные явления объективной реальности, в том числе и правовой. К таковым можно отнести, в частности, существенную совокупность фактов, которые представляют собой некие идеальные правовые конструкции, такие как: правоспособность, уважительные причины, надлежащее исполнение обязательств, разумный срок и др.

Тем не менее, в большинстве случаев выводы и умозаключения, касающиеся наличия либо отсутствия данных юридических фактов, делаются как самим судом в процессе познания, так и заинтересованными лицами во время их доказывания. Выводы или умозаключения о данных фактах (чаще всего условно обозначаемые в качестве вторичных либо производных) данные субъекты формулируют на базе сведений об иных (первичных) процессуальных фактах, полученных из судебных доказательств или в процессе непосредственного восприятия этих первичных фактов. Исходя из изложенного, можно сделать промежуточный вывод о том, что процесс доказывания и познания юридических фактов, представляющих собой объекты идеального характера, состоит не только из процессуальных операций с судебными доказательствами (отображающими так называемые первичные факты), но также и заключений (выводов) логического характера, касающихся наличия либо отсутствия юридических (вторичных) фактов. Подобным образом реализуется доказывание и судебное познание юридических фактов, которые относятся к явлениям субъективной реальности (заблуждение, мотив, умысел и т.п.).

Целесообразно обратить внимание на то, что сведения о первичных юридических фактах, которые получены из судебного доказательства, в

определенный момент времени становятся "фактом сознания" суда или субъекта деятельности доказательственного характера. В этом случае они выступают во время познания или доказывания факта вторичного порядка в форме аргумента (посыла к некому умозаключению) или доказательства логического характера.

Таким образом, логическое доказывание процессуальных фактов субъективного и идеального характера можно рассматривать в качестве части деятельности доказательственной направленности или значимого элемента содержания вышеуказанного процесса. На базе вышеизложенного, *доказывание по делам рассматриваемой категории* можно обозначить как процессуальную деятельность Суда по интеллектуальным правам, заявителя и иных заинтересованных лиц, нацеленную на обоснование их утверждений об отсутствии либо наличии фактов, которые бы имели процессуальную и материально-правовую значимость для дела, а также умозаключений и выводов, касающихся законности оспариваемого НПА, его соответствия другим нормативным правовым актам, имеющим бóльшую юридическую силу. Само же доказывание реализуется при помощи доказательств, представляемых сторонами арбитражного процесса и собранных судебным органом по собственной инициативе, а равно и сформированных на их базе логических доводов и умозаключений.

Список использованной литературы

1. Рогожин С.П. Процессуальные особенности доказывания по делам, возникающим из таможенных правоотношений. М.: Волтерс Клувер, 2010.
2. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1917.
3. Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском гражданском процессе. М., 1951.
4. Новицкий В.А. Цель и задачи судебного доказывания // Общество и право. 2010. № 1.
5. Сухомлинов А.Н. Преюдиция в арбитражном процессе: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006.
6. Треушников М.К. Арбитражный процесс: Учебник. М.: Городец, 2007.
7. Бабарыкина О.В. Факторы, влияющие на исследование и оценку доказательств в гражданском судопроизводстве. М.: Волтерс Клувер, 2010.

Поклад Ю.С.
соискатель

КОНКУРЕНЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ ПРИ АРБИТРАЖНОМ РАССМОТРЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫХ ДЕЛ

Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, определена в п. 3 ч. 1 ст. 29 АПК РФ, где указано, что *арбитражные суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной*

экономической деятельности, в том числе об административных правонарушениях, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.

При этом вопросы подсудности дел об административных правонарушениях регламентированы ст. 23.1 КоАП, в третьей части которой (абз. 4) прописано: *Судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.24, частями 2 и 3 статьи 9.4, статьями 9.5, 9.5.1, 14.1, 14.10 – 14.14, частями 1 и 2 статьи 14.16, статьями 14.17, 14.18, 14.23, 14.27, 14.36, 14.37, частью 2 статьи 14.38, статьями 14.50, 14.43 – 14.49, частью 1 статьи 15.10, частями 2 и 2.1 статьи 17.14, частями 6 и 15 статьи 19.5, статьей 19.33.... Кодекса, совершенных юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями.*

В следующем, пятом абзаце данной статьи указано, что *судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.9, 14.31, 14.31.1, 14.31.2, 14.32, 14.33... Кодекса.*

Однако формулировка, используемая в данной статье законодателем, недостаточно точна. Из текста, приведенного выше, непонятно, обязывает ли законодатель рассматривать указанные административные правонарушения либо допускает возможность их рассмотрения в рамках арбитражного процесса (наряду с возможностью разбирательства, например, административными органами).

По этому поводу Н.В. Хахалева отмечает необходимость "четкого разграничения составов административных правонарушений, рассматриваемых в административном и судебном порядке", что ограничит пределы административного усмотрения при решении вопроса о передаче соответствующего дела на рассмотрение суду и позволит "свести к минимуму в том числе и вынесение решений о незаконности постановлений административных органов" [1, с. 8]. Для практической реализации данной идеи мы предлагаем дополнить текущую редакцию КоАП, новой статьёй, в которой бы четко и однозначно указывались:

- обстоятельства и критерии, когда дело об административном правонарушении должно рассматриваться в рамках административного производства;

- обстоятельства и критерии, когда то или иное дело об административном правонарушении должно рассматриваться в рамках судопроизводства;

- случаи и конкретные допущения, когда то или иное дело может рассматриваться в рамках как административного производства, так и суда, в зависимости от усмотрения или инициативы административных органов, должностных лиц, участников разбирательства по делам об административных правонарушениях; при этом рекомендуется уточнить, в каких случаях инициатива или усмотрение каждой конкретной категории участников процесса по административным делам может являться основанием для выбора той или иной формы рассмотрения.

Данные уточнения и дополнения рекомендуем внести перед положениями, регулирующими конкретные категории судов, которые могут рассматривать те или иные виды дел об административных правонарушениях, то есть перед статьей 23.1 КоАП ("Судьи"), которая, в таком случае, будет являться логическим продолжением и конкретизацией положений, прописанных в предложенной ранее статье. Например, статья 22.4, которая будет входить в раздел III КоАП "Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях", гл. 22 "Общие положения". Саму же ст. 23.1 КоАП в данном случае рекомендуется уточнить с учетом высказанных нами ранее критических замечаний на этот счет. Так, ч. 1 данной статьи предлагаем дополнить отдельным абзацем (2) примерно следующего содержания:

"Возможность либо обязанность судов рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящей статьей, определяется в соответствии с правилами, установленными в ст. 22.4 настоящего Кодекса. Возможность либо обязанность рассматривать конкретные категории дел об административных правонарушениях той или иной конкретной категорией судов определяется в соответствии с правилами, содержащимися в частях второй и третьей настоящей статьи".

Для конкретизации данного указания рекомендуем внести изменения и в иные части ст. 23.1 КоАП. При этом вместо используемого в текущей редакции соответствующей нормы словосочетания "суд рассматривает..." использовать для отдельных категорий и видов дел об административных правонарушениях словосочетаний: "судьи могут" или "судьи обязаны". В результате подобного рода уточнений, из соответствующих положений КоАП должно стать ясным, в каких случаях судьи арбитражных судов могут, а в каких – обязаны рассматривать те или иные дела об административных правонарушениях.

Однако затронутыми здесь проблемами определения подведомственности и подсудности дел исследуемой категории действующая нормативно-правовая база, призванная регулировать вопросы о рассмотрении дел об административных правонарушениях в рамках арбитражного судопроизводства, далеко не ограничивается. Заметим, что в ч. 1 ст. 202 АПК РФ регламентируется порядок рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности: *Дела о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, отнесенные федеральным законом к подведомственности арбитражных судов, рассматриваются по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе и федеральном законе об административных правонарушениях.*

Аналогичное указание есть и в ч. 1 ст. 207 АПК: *дела об оспаривании решений государственных органов, иных органов, должностных лиц, уполномоченных в соответствии с Федеральным законом рассматривать дела об административных правонарушениях..., о привлечении к административной*

ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе и федеральном законе об административных правонарушениях.

Таким образом, дела об административных правонарушениях, подведомственные арбитражной судебной системе, согласно установке, содержащейся в ныне действующем законодательстве, должны рассматриваться по правилам одновременно двух Кодексов: КоАП и АПК РФ.

Однако, как можно уяснить из подробного анализа этих двух документов, многие вопросы в них пересекаются и повторяются. Кроме того, нередко одни и те же аспекты прописаны в обоих Кодексах в разной формулировке, с использованием различных терминов, а в некоторых случаях, наоборот, одними и теми же терминами обозначены категории с различным содержательным и смысловым наполнением.

Кроме того, в ряде статей КоАП и АПК содержатся противоречивые указания на сами процедуры рассмотрения дел об административных правонарушениях. Справедливое замечание на этот счет мы встречаем в исследовании О.В. Косоноговой, подчеркивающей, что "при рассмотрении принципов деятельности судьи арбитражного суда в производстве по делам об административных правонарушениях следует учитывать такую серьезную проблему, как существенные различия процедур рассмотрения дел между КоАП РФ и АПК РФ". По мнению О.В. Косоноговой, "обеспечить достижение тех процессуальных целей, которые предусматриваются и АПК РФ, и КоАП РФ,... можно только при условии соблюдения правовых принципов и процессуальных гарантий обоих нормативных актов с условием выбора тех судебных процедур, которые могут сочетаться с рассмотрением дел в арбитражных судах" [2].

Комментируя отмеченную ситуацию, Н.В. Хахалева также обоснованно указывает, что "производство по делам об административных правонарушениях не может регламентироваться совершенно разными, порой взаимоисключающими друг друга правилами. Получается, что привлечение к административной ответственности обуславливается требованиями, предусмотренными не просто разными нормативными правовыми актами, а кардинально отличающимися по содержанию нормативными правовыми актами". По мнению данной ученой, "многие проблемы при рассмотрении арбитражными судами дел об административных правонарушениях возникают потому, что порядок рассмотрения этих дел четко не урегулирован в едином нормативном правовом акте" [1, с. 8–9].

Таким образом, в данных условиях возникает лаконичный вопрос: *положениями какого именно Кодекса необходимо оперировать при рассмотрении дела об административном правонарушении в арбитражном производстве в случаях, когда нормы обоих регулируют одни и те же или схожие, пересекающиеся между собой или полностью дублирующие друг друга аспекты?*

Однако, проанализировав многочисленные положения этих двух Кодексов, мы так и не смогли прийти к единому ответу на этот вопрос. Пленум ВАС РФ дал лишь краткое указание на этот счет: "В случаях, когда в главе 25 Кодекса содержатся конкретные правила, именно они подлежат применению при рассмотрении арбитражным судом дел о привлечении к административной ответственности" [3]; но именно конкретных правил в гл. 25 АПК, как мы убедились, и не содержится.

Список использованной литературы

1. Хахалева Н.В. Производство по делам об административных правонарушениях в арбитражных судах: Автореферат дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2011.
2. Косоногова О.В. Рассмотрение дел об административных правонарушениях судьями арбитражных судов. Воронеж: ВГУ, 2007.
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 № 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса РФ" // Вестник ВАС РФ. № 2. 2003.

Терюков Е.О

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тихоокеанский государственный университет», аспирант,
Общество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Специализированное управление № 4 и Фергюсон Симек Кларк»,
начальник юридического отдела
Россия, г. Южно-Сахалинск*

«ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНОВ СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА»

В соответствии с ч. 6. ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток.

Широкое развитие строительной сферы в том числе и за счет государственного финансирования в рамках соответствующих государственных и муниципальных программ, привело к значительному увеличению числа

строющихся объектов. Вместе с тем, нельзя не отметить, что в погоне за сокращением сроков строительства, субъекты строительного процесса не всегда должным образом соблюдают государственные нормативы и стандарты в строительной сфере, что создает риск жизни и здоровью людей которые не только работают на строительной площадке, но и после окончания строительства будут пользоваться вновь созданным объектом.

В связи с чем, любой строительный объект, как источник повышенной опасности, находится под пристальным вниманием соответствующего федерального органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, задачами которого являются: предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов, и проектной документации (п. 3 Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 (ред. от 20.07.2013) «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» (вместе с «Положением об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации», далее по тексту статьи «Положение»).

При этом, согласно п. 4, указанного Положения, предметом государственного строительного надзора является проверка: соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, иных нормативных актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов; наличия разрешения на строительство; выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Дополнительно, Постановлением Правительства РФ от 10.03.2009 № 204 был добавлен п. 4.1, согласно которому в случае отсутствия технических регламентов предметом государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ, применяемых строительных материалов и результатов таких работ строительным нормам и правилам, федеральным нормам и правилам в области использования атомной энергии, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и требованиям к сохранению объектов культурного наследия, нормам и правилам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, требованиям промышленной безопасности, требованиям надежности и безопасности в электроэнергетике,

нормам и правилам безопасности гидротехнических сооружений, иным правилам безопасности и государственным стандартам, а также требованиям других нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих обязательному исполнению при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее - нормы и правила).

Законом установлено, что государственный строительный надзор осуществляется федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного строительного надзора, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального государственного строительного надзора. В Сахалинской области таким органом исполнительной власти является Государственная инспекция строительного надзора Сахалинской области, Согласно «Итогам деятельности Государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области по осуществлению государственного строительного надзора при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за 2013 год»⁸ за 2013 г. было выдано 176 предписаний, из которых по программным проверкам - 172 предписания, внепрограммным – 4. При этом, количество возбужденных дел об административных правонарушениях за 2013 г. по ст. 19.5 КоАП РФ составили всего 2. Такие данные статистической информации свидетельствуют о законопослушном поведении субъектов строительного процесса Сахалинской области, и о том, что застройщики предпочитают выявленные нарушения устранять в указанные предписаниями сроки, не доводя дело до значительных штрафов, и тем более не рискуя по решению суда приостановить свою деятельность на срок до 90 суток.

Государственный строительный надзор осуществляется органом государственного строительного надзора с даты получения им извещения о начале работ до даты выдачи заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (п. 8 Положения).

Данный вопрос пределов государственного строительного контроля имеет немаловажное значение, поскольку после выдачи заключения о соответствии, выносить предписание в отношении какого-либо выявленного нарушения федеральный орган строительного надзора не вправе, и в этом случае, неисполнение предписания федерального органа строительного надзора не будет образовывать состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 6 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях

⁸ <http://gisn.admsakhalin.ru/page.php?id=271>

РФ⁹.

В целях обеспечения соблюдения прав лиц в отношении которых проводится проверка, Положением подчеркнуто, что при осуществлении государственного строительного надзора, организации и проведении проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данное положение имеет очень важное значение, поскольку в случае, если документы в рамках проведения проверки были оформлены с нарушением Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», то они не смогут быть использованы в рамках производства по делу об административном правонарушении, как полученные с нарушением закона (ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ, - не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, полученных с нарушением закона, в том числе доказательств, полученных при проведении проверки в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля).

Далее, при выявлении в результате проведенной проверки нарушений должностным лицом органа государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения) предписания об устранении таких нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на технический регламент (нормы и правила), иной нормативный правовой акт, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения нарушений с учетом конструктивных и других особенностей объекта капитального строительства. Акт, составленный по результатам проверки, и выданное на основании его предписание составляют в 2 экземплярах. К акту о проведенной проверке прилагаются составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы (при их наличии). Первые экземпляры акта и предписания, а также копии указанных документов передаются заказчику, застройщику или подрядчику (в зависимости от того, кто в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность за допущенные нарушения). Вторые экземпляры акта и предписания, а также составленные либо полученные в процессе проведения проверки документы остаются в деле органа государственного строительного

⁹ Постановление ФАС ДО от 28 апреля 2008 г. по делу № Ф03-А51/08-2/1216

надзора (п. 14-15 Постановления Правительства РФ от 01.02.2006 № 54 «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации».

Частью 6 ст. 54 Градостроительного Кодекса РФ также установлено, что по результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид нарушения, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанавливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции объекта капитального строительства на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Исходя из системного толкования норм права, очевидно, что при отсутствии данных прямо предусмотренных ч. 6 ст. 54 Градостроительного Кодекса РФ, предписание не может являться законным и обоснованным, соответственно его неисполнение не может образовывать состав административного правонарушения, а само предписание может быть обжаловано в установленном процессуальном порядке, как вынесенное с нарушением Закона. Высший арбитражный суд РФ также подчеркнул, что «... из нормы ст. 19.5 КоАП РФ следует прямое указание на то, что предписание административного органа должно отвечать условию законности. Следовательно, существенным обстоятельством, подлежащим выяснению при рассмотрении дела об оспаривании постановления об административном правонарушении, является установление законности предписания, неисполнение которого вменялось обществу. Таким образом, от установления данного обстоятельства зависит разрешение вопроса о наличии либо отсутствии события административного правонарушения. Исполнимость предписания является другим важным требованием к этому виду ненормативного правового акта, поскольку предписание исходит от государственного органа, обладающего властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения устанавливается срок, за нарушение которого наступает административная ответственность. Исполнимость предписания следует понимать, как наличие реальной возможности у лица, привлекаемого к ответственности, устранить в указанный срок выявленное нарушение...»¹⁰.

Немаловажным является то обстоятельство, что формальное невыполнение предписания, т.е. несообщение в срок соответствующему должностному лицу о его выполнении, не является достаточным основанием для привлечения лица, которому выдано предписание, к административной ответственности, поскольку административный орган должен собрать достаточные доказательства фактического неисполнения предписания, для чего должен провести проверку, получить и закрепить доказательства в установленном

¹⁰ Постановление Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 2423/13 по делу № А53-19629/2012

законе порядке, о неисполнении лицом в отношении которого вынесено предписание, требований такого предписания. Такой правовой подход подтверждается и сложившейся правоприменительной арбитражной практикой: «... не представление обществом в срок ... в управление сведений об исполнении предписания, не свидетельствует о факте неисполнения предписания.»¹¹, что исключает возможность произвольного привлечения лица к административной ответственности и обеспечивает соблюдение законности при производстве по делу об административном правонарушении, поскольку нарушение данного принципа влечет за собой невозможность подтвердить виновность лица в отношении которого ведется производство по делу об административной ответственности, что исключит возможность привлечения такого лица к административной ответственности.

Объектом правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления государственного контроля (надзора). Объективная сторона предусматривает невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Субъектом административного правонарушения в выступает лицо, не выполнившее в установленный срок законное предписание.

Нельзя не обойти вопрос сроков привлечения к административной ответственности. В соответствии со статьей 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При длящемся административном правонарушении сроки начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. Пунктом 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 № 2 (в редакции от 10.11.2011) "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" определено, что административные правонарушения, выражающиеся в невыполнении обязанности к конкретному сроку, не могут быть рассмотрены в качестве длящихся. Следовательно, административное правонарушение предусмотренное ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ не является длящимся и срок давности привлечения общества к административной ответственности подлежит исчислению с момента истечения срока исполнения предписания, а не с момента выявления административным органом факта его неисполнения¹².

Подводя итог изложенному, хотелось бы обратить внимание на то, что рассматривая вопрос о привлечении лица, не исполнившего предписание, к

¹¹ Решение арбитражного суда Сахалинской области по делу № А59-3597/2013 от 11.11.2013 г./ <https://ras.arbitr.ru>

¹² Постановление ВАС РФ от 1 октября 2013 г. по делу № 5598/13/ http://www.arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f9f7f60d-719e-4648-9540-317b68b4aceb

административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, административный орган не должен подходить к делу формально. Правильное и полное оформление документов при осуществлении строительного надзора, позволит использовать такие документы в качестве доказательств по делу об административном правонарушении, а соблюдение сроков производства по делу об административных правонарушениях и обеспечение прав и законных интересов лица привлекаемого к административной ответственности, позволит объективно и полно рассмотреть дело об административном правонарушении и доказать вину лица в установленном законе порядке.

Литература:

1. Кодекс об административных правонарушениях РФ
2. Градостроительный Кодекс РФ
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
4. Бутаева Е. М. Формы и методы государственного регулирования градостроительной деятельности. "Правовые вопросы строительства", 2011, №1
5. Официальный сайт Государственной инспекции строительного надзора в Сахалинской области (<http://gisn.admsakhalin.ru>)
- 6 Банк решений арбитражных судов РФ (<http://ras.arbitr.ru>)

Штатина М.А.

*заведующая кафедрой административного права
Российского государственного университета правосудия,
доцент кафедры административного и финансового права РУДН,
к.ю.н., доцент*

РАЗРЕШЕНИЕ КАК СПОСОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В странах рыночной экономики в течение длительного времени формировался следующий общий подход к административно-правовому регулированию: для органов публичной власти и других субъектов, облеченных властными полномочиями, действует принцип позитивного правового регулирования – разрешено только то, что прямо предписано; для невластных субъектов применяется принцип негативного правового регулирования – разрешено все, что не запрещено. В связи с этим разрешение как основной способ правового регулирования применялось прежде всего в отношении органов публичной власти и их должностных лиц, в то время как в сфере регулирования прав граждан и организаций разрешение считалось либо недопустимым, либо исключительным способом государственного воздействия. В настоящее время такой подход в целом сохраняется, хотя и наполняется новым содержанием.

Разрешение как явно выраженное согласие публично-властного органа, необходимое для осуществления определенной деятельности, используется в национальных системах права с учетом требований наднационального уровня

регулирования. Так, разрешительные режимы Европейского союза строятся в соответствии с ценностно-ориентированным подходом, реализуемым всеми странами ЕС. Требования получения разрешений считаются оправданными, если их соблюдение обеспечивает безопасность и благополучие общества, здоровье человека и охрану окружающей среды. При этом разрешения различного вида, такие как лицензии, авторизации, сертификаты, свидетельства об аккредитации, применяются во всех сферах управления. Четкого разграничения лицензирования и других форм разрешительной деятельности не проводится.

В ряде стран Европы разрешительные режимы обуславливаются потребностями защиты публичных интересов. Так, во Франции разрешения наряду с уведомлениями рассматриваются в качестве одного из элементов механизма административного санкционирования, предполагающего выдачу компетентным органом предварительного согласия на доступ к определенной деятельности или профессиональной практике и на ее осуществление. Административное санкционирование применяется, когда того требуют публичные интересы.

В Италии разрешительные методы административно-правового воздействия напрямую связываются с соблюдением установленных приоритетов публичных интересов. Конституционный суд Италии во множестве решений, первыми из которых были решения 1974 г., подтвердил, что интересы, защищаемые положением о свободе экономической деятельности, могут быть ограничены другими, тоже экономическими интересами. Однако экономические и технические требования, а также требования, связанные с поддержанием общественного порядка, обосновывавшие государственную монополию на телерадиовещание, не дают оснований для ограничения свободы коммуникации. С учетом значимости законодательно признанных и защищаемых интересов определена их своеобразная иерархия: интересы, связанные с личностью, ее свободой, здоровьем и безопасностью, ставятся выше интересов экономического характера. Лицензии и другие разрешения подчиняются общим правилам целесообразности, конкретности и пропорциональности (соразмерности), и только закон, специально оговаривающий предпосылки, содержание и характеристики государственного вмешательства, вводящий и предусматривающий разрешение, может установить специальные правила [1, с.160-161].

В ряде стран разрешения предопределяются запретами и считаются неотъемлемым элементом контрольной деятельности государства. Так, в Испании разрешения рассматриваются в качестве способа предварительного государственного контроля над определенными законодательством субъектами, объектами, видами или формами деятельности, подпадающими под запреты или ограничения. В результате проведенной проверки установленные запреты или ограничения могут быть сняты компетентными публично-властными органами и должностными лицами путем выдачи соответствующих разрешений [1, с.66].

В Германии реализуется близкая к испанской концепции доктрина разрешительного контроля, основанная на запретительных методах правового регулирования. Законодатель, предусматривая запрет, сохраняет за собой право на предоставление разрешения. В тех случаях, когда предварительная официальная проверка возможных последствий деятельности конкретных субъектов выявит, что эта деятельность даже в своих частных проявлениях не направлена против законодательных предписаний, выдаются разрешения [1, с.97].

В Великобритании разрешения связываются как с запретами, так и с подтверждением высокой квалификации лиц определенных профессий. Разрешения разного рода, в том числе и лицензии, традиционно рассматривались как акты, позволяющие определенную деятельность в сферах действия установленных запретов. Подтверждали необходимый уровень профессиональной квалификации, как правило, иные документы – сертификаты. В настоящее время такого четкого разграничения уже не наблюдается.

В последние годы ярко проявляется тенденция использования разрешений для подтверждения уровня профессиональной компетентности, когда разрешения выдаются конкретным лицам, а не учреждениям. Так, во многих европейских странах лицензирование клиник и школ отменено, проводится лицензирование и регистрация соответственно медицинских и педагогических работников [2, 4].

Претерпевает значительные изменения и система уполномоченных в сфере разрешительной деятельности органов. Если в середине XX в. главными субъектами разрешительной системы были министерства, то в настоящее время эти функции все чаще передаются иным органам и организациям. Когда для осуществления подконтрольной деятельности требуются узкоспециальные знания технического характера или решение комплексных задач, функции лицензиара передаются самостоятельным ведомствам, прежде всего децентрализованным органам, а министерства сохраняют функции регулятора, принимающего нормативные правовые акты. Так, во Франции лицензии в сфере аудио-телекоммуникаций выдает Высший совет по аудиовизуальным средствам, аккредитацию медицинских организаций проводит независимое от правительства Национальное агентство по аккредитации и оценке здравоохранения. В Италии лицензиаром в сфере экономической деятельности выступают Совет по конкуренции, Банк Италии. В Норвегии адвокатские лицензии с 1995 г. выдаются Ревизионным советом – независимым управляющим органом из трех членов, назначенных королем [3].

В настоящее время во многих странах государство привлекает к выдаче разрешений общественные организации, делегируя им свои полномочия. Оценка публичных интересов доверяется заинтересованным сторонам, которыми могут быть и саморегулируемые организации, и профессиональные объединения. У государственных органов остаются полномочия по проверке такой оценки и право вмешательства, если оценка представляется неправильной или деятельность осуществляется не должным образом.

Окончательную правовую оценку обоснованности и законности предоставления разрешений в случае возникновения споров дают органы административной юстиции и суды.

Обязательные разрешения-лицензии все чаще заменяются добровольными сертификатами и свидетельствами об аккредитации. Если лицензирование основывалось на установлении минимально необходимых стандартов, то сертификация и аккредитация ориентируются на оптимальные или наилучшие показатели работы в соответствующей сфере. В результате сначала сопрягаются, а затем объединяются добровольные и обязательные механизмы административно-правового воздействия – саморегулирование дополняет, а в отдельных сферах и заменяет государственную разрешительную систему.

Разрешения становятся одним из общих способов административно-правового воздействия, применяющегося различными публично-властными субъектами при осуществлении и охранительной, и контрольной, и регулирующей функций государства. Разрешительные режимы призваны обеспечить квалифицированное и эффективное осуществление профессиональной деятельности, способной предотвратить потенциальный вред в определенных сферах, связанных с рисками для человека, общества и государства. Разрешительные режимы устанавливаются законами, осуществляются государственными органами и общественными организациями. Их эффективность зависит от целенаправленности и системности административно-правового регулирования, гарантируется многими звеньями государственного аппарата, в том числе и органами административной юстиции.

Список использованной литературы

1. Государственное регулирование экономической деятельности. М., 2000.
2. Лицензирование образования в зарубежных странах: краткий обзор законодательства и практики // [URL://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/analitika/detail.php?ELEMENT_ID=1949](http://www.lexed.ru/obrazovatelnoe-pravo/analitika/detail.php?ELEMENT_ID=1949)
3. Нердрум Г. Об адвокатах и адвокатской деятельности в Норвегии // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. 2008. № 1.
4. Потехинская А.В., Горемыкина М.В. Лицензирование в Республике Казахстан и зарубежных странах // Наука и здравоохранение. 2014. № 6.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Катков Е. А.

*аспирант кафедры правосудия
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»*

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Экологическая безопасность – это обеспечиваемое организационно-управленческими, материально-техническими, юридическими средствами состояние защищенности человека, общества, государства и окружающей среды от негативного природного и техногенного воздействия [2, с. 53-54]. Предупреждение техногенных аварий и катастроф с целью снижения их негативного воздействия на население и окружающую природную среду рассматривается сейчас большинством государств мирового сообщества в качестве важнейшей составляющей их национальной безопасности [1, с. 9]. Как самостоятельный институт экологического права экологическая безопасность является системой норм права, регулирующих данный круг общественных отношений. Объектами экологической безопасности являются: человек, его объединения, общество, государство, окружающая среда и ее элементы – отдельные природные объекты, экосистемы, особо охраняемые территории.

Хроника экологических катастроф и катаклизмов за последние десятилетия отчетливо показывает зависимость человека от природы (чего только стоит падение метеорита в Челябинской области 15 февраля 2013г.), негативных последствий научно-технического прогресса. В памяти людей никогда не сотрутся трагедии Чернобыля 26 апреля 1986 г., Бхопале (Индия) 2 декабря 1984 г., Фукусимы (Япония) 11 марта 2011 г. и многие другие.

При этом катастрофы природного характера являются не только самыми опасными, но и менее всего прогнозируемыми: геологически опасные явления такие как оползни (Бомбей, Индия, 2000 г.), сели (Россия, побережье Черного моря, лето 2002 г.), снежные лавины (Канада, 1999 г.), гидрометеорологические и гелиофизические, проявляющиеся в виде бурь (Казахстан, 1995 г.), ураганов (Курильские острова, 1998 г. – Тайфун «Вики»; самый сильный ураган за последние 100 лет на восточном побережье Индии (штат Орисса, 1999 г.); Торнадо (300-350 км/ч) – восточные районы США, 2004г.), землетрясений, извержений вулканов, приносящих наибольшие разрушения и человеческие жертвы: землетрясение на северо-западе Ирана (зона Каспийского моря) силой 7,7 балла, июнь 1990 г., человеческие жертвы достигли 50 тыс. человек погибшими и 200 тыс. ранеными, 500 тыс. человек остались без крова; Филиппины, февраль 1994г. – извержение вулкана Пинатубо, погибло более 500 человек; январь 1995г. – произошло землетрясение в Японии силой 7,5 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился под островом Вадзи в Японском море. Ударная волна прокатилась по густонаселенному району – городам Кобе, Киото, Осака, Нара, Окаяма, острову Хонсю. Общее число жертв превысило 3160 человек, 800 пропали без вести. Май 1995г. – произошло землетрясение на

Сахалине, сила которого в районе Нefтегорска составила 7,5 балла по шкале Рихтера. Из 3 тыс. жителей города осталось в живых 684 человека. Землетрясения один из наиболее серьезных источников опасности человека, которые ежегодно уносят в среднем 10 тыс. жизней.

В последнее время участились такие природные явления, как наводнения и природные пожары.

Причинами наводнений служат тающие снега, частые штормы, обильные дожди, морские приливы и отливы, бесконечный круговорот воды в природе, ураганы, тайфуны и т.д. Последние несколько лет наводнения практически ежегодно поражают страны восточной и западной Европы, Америки, Азии. В сентябре 2000 года наводнение на островах Сяо-Май и Кюсю (Япония) явилось сильнейшим за последние 100 лет.

В России ежегодно в результате наводнений залитыми оказываются целые поселки, города, огромные площади земельных угодий, в том числе с посевными культурами (Дальний Восток 2013 г., Алтай, Карачаево-Черкесия, 2004 г.; Краснодарский край, 2001 г.; Якутия (г. Ленск), 2000 г.).

Пожары, причиной которых чаще всего бывают человеческие ошибки, злой умысел или природные явления, также как и наводнения ведут к человеческим жертвам, нарушению жизненно важных интересов людей: потери имущества, материальных ценностей, здоровья. В 2002 году в Московской области несколько недель горели торфяники. Над Москвой, ближайшими городами и поселками стоял смог. Люди вынуждены были выходить на улицы в масках, так как удушливый газ не давал возможности полноценно дышать, создавалась неблагоприятная для здоровья людей обстановка.

Происходящие изменения экологической обстановки потребовали активизации законотворческой деятельности и привели к развитию законодательства об экологической безопасности, охране окружающей природной среды, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Вопросы формирования экологического законодательства и его применения при практическом решении задач обеспечения экологической безопасности находятся сегодня в центре внимания юристов-экологов. Категория «экологическая безопасность» закреплена Конституцией РФ (ст. 72), международными актами, законами «О безопасности», «Об охране окружающей среды» и рядом других.

Юридическая регламентация ряда новых понятий, наращивание правового материала о безопасности в экологической сфере, совершенствование подходов и методов правового регулирования и практического обеспечения экологической безопасности свидетельствуют об адекватной реакции общества на складывающуюся экологическую ситуацию в России [3, с. 4] и обуславливают необходимые предпосылки для осмысления изменения форм взаимодействия общества и природы, совершенствования правовых средств обеспечения экологической безопасности.

Однако, несмотря на глобальную значимость, в сфере экологической безопасности еще нет должного единства. Отсутствует и основополагающий законодательный акт, каковым мог бы стать федеральный закон об

экологической безопасности. Необходимость в принятии такого законодательного акта была осознана еще в середине 90-х годов. Были и практические наработки, в том числе в законотворческой деятельности. Так, в 1995 году Государственной Думой Федерального Собрания РФ был принят и направлен в Совет Федерации Федеральный закон «Об экологической безопасности». Однако по ряду причин он не был подписан и обнародован Президентом РФ. С тех пор работа над данным законодательным актом застопорилась.

Среди факторов, угрожающих экологической безопасности, особое место занимают аварии техногенного происхождения. На территории России ежегодно возникают и действуют сотни опасных факторов, создающих реальные и потенциальные предпосылки для техногенных аварий и катастроф, чрезвычайных ситуаций. В этой связи особое значение приобретает раскрытие понятия «техногенная безопасность» и его последующее закрепление в праве.

Право на благоприятную для жизни и здоровья среду обитания имеет явный приоритет над другими правами и интересами, а хищническое отношение к природным и социальным ценностям должно приравниваться к посягательствам на основные, естественные права человека. К сожалению, отечественная правовая мысль в данном направлении долгое время не получала развития. Законодатель Российской Федерации сравнительно недавно принял ряд документов, составивших нормативно-правовую основу для развития гарантий и условий реализации прав человека на благоприятную окружающую природную среду, включающую как экологические, так и техногенные аспекты обеспечения здесь безопасности. К ним в первую очередь следует отнести Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г. (впоследствии заменен Федеральным законом от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»), Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральный закон «Об экологической экспертизе» и другие.

Конституционную основу для развития законодательства в области обеспечения техногенной безопасности составляет ст. 42 Конституции РФ. В ней указывается, что каждый имеет право на благополучную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Однако данная конституционная норма, не получив дальнейшей углубленной разработки в виде создания соответствующих государственно-правовых и социально-экономических гарантий и условий реализации прав человека на защиту от вредного воздействия техногенно опасных факторов, осталась в рассматриваемом смысле лишь декларацией [4, С. 27].

С учетом того, что техногенно опасные факторы наносят все возрастающий вред природе, обществу, человеку и представляют реальную опасность не только на национальном, но и транснациональном уровнях, а теоретико-методологические основы соответствующей государственной политики находятся в стадии становления, на передний план выдвигается задача законодательного закрепления комплекса мер в области обеспечения

техногенной безопасности. В первую очередь нужны законодательные акты, раскрывающие не столько содержание экологических прав граждан, сколько обязанности государств реально предотвращать возможность появления факторов, приводящих к техногенным авариям и катастрофам.

Список использованной литературы

1. Васильев А.И. Международное сотрудничество в области обеспечения национальной и техногенной безопасности военной деятельности. М.: Изд-во Обществ. Комитета по техногенной безопасности, 1999. 395 с.
2. Веденин Н.Н. Экологическая безопасность как институт экологического права // Журнал российского права. 2001. № 12. С. 53-54.
3. Грачев В.А. Законодательное обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности (к вопросу об Экологической доктрине России) // Безопасность жизнедеятельности. 2002. № 1. С. 3-6.
4. Лопатин В.Н. Экологическая безопасность: проблемы конституционной законности // Государство и право. 2004. № 2. С. 21-31.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Пестрикова А.А.
*К.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса
«Самарская гуманитарная академия»*

СТАТУС ЭМБРИОНА В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ДОСТИЖЕНИЙ БИОТЕХНОЛОГИИ

Стремительное развитие медицины и биотехнологий ставит перед обществом и правом много сложных вопросов, касающихся определения правового статуса эмбриона. А также правового регулирования отношений, возникающих по поводу человеческих эмбрионов или с их участием. До настоящего времени так и не сложилось единого подхода к определению правового положения эмбриона, он рассматривается в качестве и субъекта и объекта права, что выражается в противоречивой судебной практике развитых стран. Но в последнее время появились судебные разбирательства, в результате которых расширяется само понятие «человеческий эмбрион», что естественно требует правовой оценки. Российская Федерация, имея фрагментарное правовое регулирование отношений, связанных с биологическим материалом человека, может использовать складывающийся мировой опыт для выстраивания собственной правовой концепции в сфере биотехнологий и участия биоматериала в гражданском обороте.

В данной статье будет рассмотрено судебное разбирательство *Brüstle v. Greenpeace* 2011 года [1], которое и положило начало спорам о толковании понятия «человеческий эмбрион» в узком и широком значении, что имеет большое значение для правоприменительной практики.

Гражданин Германии *Brüstle* являлся обладателем патента, выданного в декабре 1997 года, который касался способа выделения нейронных клеток из эмбриональных стволовых клеток, необходимых для лечения заболеваний нервной системы. Как было указано в патенте, данный способ является перспективным способом лечения неврологических заболеваний, в частности были приложены первые клинические испытания лечения болезни Паркинсона.

Bundespatentgericht (Федеральный патентный суд Германии) постановил, что патент должен быть признан недействительным, поскольку метод получения клеток приводит к уничтожению эмбрионов, что не соотносится с правовыми актами Европейского союза, в частности, пунктом 22 (1) Патентного закона *Patentgesetz* (Law on patents). В ходе судебного заседания возник спор о толковании статьи 6 (2)(с) Директивы 98/44/ЕС «О правовой защите биотехнологических изобретений» (Директива) [2].

В частности, необходимо было выяснить, относятся ли выделенные стволовые клетки к понятию «человеческий эмбрион». Как утверждал *Brüstle*, необходимо различать тотипатентные и плюрипотентные стволовые клетки, и тем самым можно ставить вопрос о законности патентования способа получения стволовых клеток.

Тотипотентные – клетки, способные дифференцироваться в любые клетки организма. В этом случае из одной оплодотворенной клетки развивается целый организм. **Плюрипотентные** – клетки, способные преобразовываться во множество различных клеток, но не способны развиться в целый организм [3].

Таким образом, был поставлен вопрос, что признавать под человеческим эмбрионом, и подпадает ли под это понятие оплодотворенная яйцеклетка, независимо от способа ее оплодотворения. То есть токование понятия «человеческий эмбрион» должно исходить из широкой или узкой трактовки? Широкое толкование включает в понятие «человеческий эмбрион»:

- Оплодотворенную яйцеклетку;
- Неоплодотворенную яйцеклетку, ядро которой заменено на ядро соматической клетки взрослого организма;

Получить искусственную яйцеклетку удалось путем модификации процесса, используемого при клонировании. Для этого во взрослую яйцеклетку с предварительно удаленным генетическим материалом помещалось ядро соматической (неполовой) клетки. Затем полученная клетка, из которой можно было бы получить генетически идентичный владельцу соматической клетки клон, обрабатывается электрическим импульсом, расщепляющим ядро клетки пополам на два так называемых пронуклеоса. Затем одна из этих половинок удаляется, и из исходной яйцеклетки получается новая, содержащая половину генетического материала [4].

- Неоплодотворенную яйцеклетку, чье деление и дальнейшее развитие было стимулировано в процессе партеногенеза;

Партеногенез, так называемое «девственное размножение», одна из форм полового размножения организмов, при которой яйцеклетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения. Партеногенез не предусматривает слияния мужских и женских гамет, но все же относится к половому размножению, так как организм развивается из половой клетки [5].

- Стволовые клетки, полученные из эмбриона человека на стадии бластоцисты.

Бластоциста – стадия развития зародыша, на которой происходит имплантация (прирастание) зародыша к стенке матки. Бластоциста является ранним этапом развития эмбриона млекопитающих, структура, у которой наружный слой клеток трофэктодермы в будущем формирует плаценту, а внутренняя группа клеток дает начало всему зародышу и, в конце концов, новому организму. Внутренние клетки будут дифференцироваться во все известные специализированные соматические клетки, найденные у взрослых организмов, и поэтому относятся к плюрипотентным клеткам. Эти плюрипотентные клетки могут быть изолированы из ранних эмбрионов и при определенных условиях культивирования могут постоянно расти *in vitro*, сохраняя способность дифференцироваться в любые специализированные клеточные типы, найденные у эмбрионов и взрослых организмов, включая спермии и яйцеклетки [6].

В соответствии со сложившейся практикой единообразного применения законодательства Европейского союза и исходя из принципа равенства прав

всех стран-участниц, необходимо применять единое толкование норм. Но текст Директивы не содержит определения понятия «человеческий эмбрион», ссылок на национальное законодательство, поэтому суд должен был интерпретировать данное понятие в едином смысле для всех стран-участниц, что и составляло некоторую сложность.

Параграфы 3, 5-7 Директивы определяют, что она направлена на согласование правил правовой охраны биотехнологических изобретений, устранению препятствий к развитию торговли и внутреннего рынка стран-участниц, стимулирование промышленных исследований и разработок в области генной инженерии.

Исходя из данных правил, перед судом стояла задача определить толкование понятия «человеческий эмбрион», таким образом, чтобы оградить возможность получения патентов в тех странах-участницах, где национальное законодательство трактует человеческий эмбрион только в узком значении (только оплодотворенная яйцеклетка, полученная путем слияния женских и мужских гамет).

В преамбуле к Директиве также говорится, что, она стремится поощрять инвестиции в области биотехнологии, но использование биологического материала, происходящего от человека, должно быть согласовано с учетом основных прав человека и защиты его достоинства. В пункте 16 в преамбуле к Директиве, в частности, подчеркивается, что «патентный закон должен обеспечивать уважение фундаментальных принципов обеспечения достоинства и неприкосновенности личности».

Статья 5 (1) Директивы предусматривает, что человеческое тело на различных стадиях его формирования и развития, не может составлять патентуемое изобретение. Статья 6 Директивы, устанавливает запреты патентования, противоречащие общественному порядку или морали. Исключены из патентоспособности: клонирование человека, процессы изменения генетической идентичности зародышевой линии человеческих существ и использование человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях. Список не является исчерпывающим, и все процессы, использование которых оскорбляет человеческое достоинство, также исключены из патентоспособности.

Исследовав положения Директивы, суд сделал вывод о необходимости толкования понятия человеческий эмбрион в широком смысле.

Таким образом, суд пришел к выводу, что статья 6 (2) (с) Директивы 98/44 / ЕС Европейского парламента и Совета от 6 июля 1998 года о правовой защите биотехнологических изобретений должна быть интерпретирована следующим образом:

- Любая человеческая яйцеклетка после оплодотворения, любая неоплодотворенная яйцеклетка человека, в ядро которой перенесено ядро взрослой соматической клетки человека, и любая неоплодотворенная яйцеклетка человека, чье деление и дальнейшее развитие были стимулированы в результате партеногенеза, составляют понятие «человеческий эмбрион»;

- Стволовые клетки, полученные из человеческого эмбриона на стадии

бластоцисты, также охватываются понятием «человеческий эмбрион».

Данное решение имеет большое значение для выстраивания общей концепции в отношении правового положения эмбриона и стимулирует формирование национального законодательства стран, задействованных в общемировой тенденции развития биомедицинских технологий, включая Российскую Федерацию.

Литература:

1. Timo Minssen, Ana Nordberg. The evolution of the CJEU's case law on stem cell patents: Context, outcome and implications of Case C-364/13 International Stem Cell Corporation // Nordic Intellectual Property Law Review (NIR), No. 4 (2015) // <http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php>
2. OJ 1998 L 213, p. 13. // <http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/776654>
3. http://www.cellbiol.ru/book/medicinskaya_biologiya/stvolovye_kletki
4. http://www.ill.ru/news.art.shtml?c_article=267
5. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/157955>
6. http://medbiol.ru/medbiol/genetic_sk/000063d4.htm